

AGAINST HATE

Viharikosten vastaiset
hyvät käytännöt – opas

Toimittajat:

Tina Đaković, Human Rights House Zagreb
Cvijeta Senta, Centre for Peace Studies

Suunnittelu ja taitto: www.radnja.hr

Zagreb, Syyskuu/Lokakuu 2019

Against Hate – hanketta tukee Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma.

Tämä julkaisu on rahoitettu Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014 – 2020). Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajan näkemyksiä ja tekijä on niistä yksin vastuussa. Euroopan komissio ole vastuussa tämän julkaisun sisältämän aineiston käytöstä.

Tämä projekti on yhteisrahoitettu Kroatian hallituksen kansalaisjärjestöyhteistyöviraston ja Zagrebin kaupungin tahoilta. Tässä julkaisussa ilmaistut näkemykset ovat yksin kirjoittajien vastuulla, eikä niitä voida missään muodossa heijastaa Kroatian hallituksen kansalaisjärjestöyhteistyöviraston tai Zagrebin kaupungin näkemyksiin.

Yhteisrahoitettu perusoikeus-,
tasa-arvo- ja kansalaisuus
-ohjelmasta (2014-2020)

GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF CROATIA
Office for Cooperation
with NGOs

GRAD
ZAGREB

CMS
CENTRE FOR PEACE STUDIES

HUMAN
RIGHTS
HOUSE
ZAGREB

JOHDANTO

8	Meistä
9	Projektista
9	Oppaasta
10	Menetelmä

KATSAUS EU:N JÄSENVALTI- OIDEN INSTITUTIONAALISIIN JA LAINSÄÄSÄÄDÄNNÖLLISIIN RAKENTEISIIN

JÄSENVALTIOIDEN VALITUT KÄYTÄNNÖT

40	A	Vihapuheen ja – rikosten torjunta INSTITUTIONAALISET KÄYTÄNNÖT
42	Itävalta	Helping Hands Graz – Antidiscrimination Office Styria
43	Belgia	Vijfhoeksoverleg, stad Gent / ‘Pentagon’ – tapaaminen, Gentin kaupunki
44	Belgia	Poliisin koulutus monimuotoisuudesta ja viharikoksista
46	Kroatia	Ammattilaisten koulutus rikoslain säännöksistä koskien viharikoksia (87 artiklan 21 kohta) ja vihapuhetta – julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan (325 artikla)
48	Tšekin tasavalta	Menetelmäohjeet koordinoituista toimenpiteistä ääri- liikkeiden tapahtumissa
50	Saksa	Demokratie leben! / Elä demokratia!
52	Espanja	The Spanish Observatory on Racism and Xenophobia (OBERAXE)
54	Ruotsi	Poliisin viharikosten erityistutkimusryhmät

56	B	Vihapuheen ja – rikosten torjunta KANSALAISYHTEISKUNTAJÄRJESTÖJEN JA MUIDEN SIDOSRYHMIEN KÄYTÄNNÖT
58	Itävalta	ZARA – neuvontayksikkö #AgainstOnlineHate
60	Itävalta	Docustelle – Itävallan tietopalvelukeskus
61	Belgia	Facing Facts
62	Kroatia	Dosta je mržnje / Tarpeeksi vihasta
63	Tšekin tasavalta	In IUSTITIA
64	Suomi	Julkisen sanan neuvosto
66	Saksa	Vastapuhealoitteet Saksasta
68	Kreikka	The Racist Violence Recording Network
70	Kreikka	Racist Crime Watch
72	Unkari	Working Group Against Hate Crimes (GYEM)
74	Irlanti	iReport
77	Italia	Vihan barometri – Vaalikampanjan vihapuheen seurantakeskus
78	Malta	Report Racism Malta
80	Malta	Kellimni.com
82	Puola	Ruskea kirja – viharikosten seuranta
84	Slovenia	Spletno oko

LIITE

88	Kyselylomake
92	Kiitos

JOHDANTO

MEISTÄ

Tämän oppaan kirjoittajat ovat Kroatian Zagrebin kansalaisyhteiskuntajärjestöjen tutkimusryhmä, joka toteuttaa REC-rahoitteista¹ 'Against Hate'-projektia. Ryhmä on kiinnostunut tunnistamaan parhaita käytäntöjä viharikosten ja -puheen torjumiseksi Euroopan Unionin jäsenvaltioissa eri tasoilla (kansainvälinen, kansallinen, alueellinen ja paikallinen).

¹ Rights, Equality Citizenship Programme, Directorate General for Justice and Consumers (DG JUST), Fundamental Rights Policy Unit

Centre for Peace Studies

Centre for Peace Studies (Rauhantutkimuskeskus) on kansalaisyhteiskuntajärjestö, joka suojelee ihmisoikeuksia, pyrkii sosiaalisiin muutoksiin demokratian, antifasismien, väkivallattomuuden, rauhan rakentamisen, yhteisvastuun ja yhdenvertaisuus arvojen perusteella, käyttämällä aktivismia, koulutusta, tutkimusta, puolesta puhumista sekä antamalla suoraa tukea. Teemme yhteistyötä yhteisöjen, aloitteiden, organisaatioiden, tiedotusvälineiden, viranomaisten ja yksityishenkilöiden kanssa Kroatiassa ja kansainvälisesti.

Haluamme solidaarisen, avoimen ja väkivallattoman yhteiskunnan, jonka instituutiot mahdollistavat kaikkien ihmisten rauhan, sosiaaliturvan, poliittisen ja taloudellisen tasa-arvon sekä vapauden. Ottaen huomioon tasapainon oman olemassaolonsa ja ympäristön välillä, yhdistyksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoon, julkishyödykkeiden hallintaan ja yhteisöidensä kehittämiseen.

CPS toimii kolmen yhteensopivan ohjelman kautta: turvapaikka, kotouttaminen ja inhimillinen turvallisuus, rauhankasvatus ja väkivallattomuuden vahvistaminen sekä eriarvoisuuden torjunta.

Yhteystieto: cms@cms.hr
Verkkosivusto: www.cms.hr

Human Rights House Zagreb

The Human Rights House Zagreb (ihmisoikeustalo) on ihmisoikeuksien tarkkailu- ja asianajojärjestö, joka perustettiin vuonna 2008 kansalaisyhteiskuntajärjestöjen verkostoksi. Sen tavoitteena on suojella ja edistää ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Visiona on rakentaa demokraattinen, moniarvoinen ja osallistava yhteiskunta, joka perustuu ihmisoikeuksien, oikeusvaltion, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteisvastuun arvoihin. The Human Rights House Zagreb edistää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemista, edistämistä, kehittämistä ja etenemistä tutkimuksen, seurannan, julkisen puolustamisen ja koulutuksen avulla. Julkaisemalla vuosittaisia ihmisoikeusarvioiteja, temaattisia raportteja ja toimintaohjeita autamme luomaan parempia lakeja ja julkisia käytäntöjä. Human Rights House Zagreb on ollut ihmisoikeuksien suojelemisen ja edistämisen osaamiskeskus kansalaisyhteiskunta kehityssäätiön kanssa toteutettavan yhteistyön puitteissa vuodesta 2012 lähtien. Se on osa kansainvälistä verkostoa nimeltä Network of Human Rights Houses.

Yhteystieto: kontakt@kucaljudskihprava.hr

PROJEKTISTA

Against Hate-projekti vahvistaa viharikollisuuden ja -puheen vastaisia toimia. Hankkeessa keskitytään viharikoksista ilmoittamisen kehittämiseen, lainvalvonnan, syyttäjien ja tuomarien toimintakyvyn parantamiseen viharikollisuuden ja -puheen torjumiseksi sekä viharikosten uhrien tukipalvelujen kehittämiseen.

Tärkeimmät viestit projektimme toteuttamisessa ovat:

- Viharikollisuus ja -puheet ovat ihmisoikeusrikkomuksia ja niistä on sellaisenaan tiukasti rangaistava.
- Vihapuheeseen ja -rikoksiin voidaan puuttua vain koko yhteiskunnan yhteisillä ponnisteluilla ja yhteistyöllä ennaltaehkäisevien mekanismien, kuten koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen, eikä vain reagoivien, kuten lakisääteisten seuraamusten, avulla.
- Vihapuheella on oltava hälyttäviä vaikutuksia yhteiskuntaan, koska se osoittaa epätasapainon/ suvaitsemattomuuden yhteiskunnan ryhmiä vastaan (tai niiden välillä). Reagoimalla siihen voimme estää uutta viharikoksiksi kutsuttua väkivaltaa (tai väkivallan lisääntymistä).
- Oikeuslaitosta ja lainsäädäntöä voidaan hyödyntää tehokkaammin vihapuheen ja -rikoksien torjunnassa sekä uhrien auttamisessa.

'Against Hate'-projektikonsortio sisältää:

Suomen oikeusministeriö hankkeen vetäjänä

Kumppanit Kroatiasta:

Centre for Peace Studies,

Human Rights House Zagreb ja

GONG,

sekä kumppaniorganisaatio Suomesta:

Rikosuhripäivystys (RIKU)

Against Hate-projektia tukee Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma (REC)².

Against Hate-projekti on yhteisrahoitettu Kroatian hallituksen kansalaisjärjestöyhteistyöviraston³ ja Zagrebin kaupungin⁴ tahoilta.

² https://ec.europa.eu/justice/grants/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

³ <https://udruga.gov.hr/en>

⁴ <https://zagreb.hr/en>

OPPAASTA

Tämän oppaan tarkoituksena on järjestää olemassa oleva tieto ja käytännöt yhdeksi kokonaisvaltaiseksi lähteeksi, jota voidaan käyttää lähtökohtana tuleville toimille vihapuheen ja -rikosten torjunnassa.

Se on seurausta järjestelmällisestä, vuoden mittaisesta seurannasta ja tiedonkeruusta asiaankuuluville sidosryhmiltä, mukaan lukien kansalaisyhteiskuntajärjestöt, instituutiot ja akateeminen yhteisö koko EU:ssa, jotka ottavat osaa vihapuhe ja -rikos kysymyksiin.

Vaikka opas on kattava, se ei kata kaikkia EU:n jäsenvaltioissa toteutettuja vihapuheen ja -rikosten vastaisia käytäntöjä, vaan se on pikemminkin valinta olemassa olevista käytännöistä, jotka tunnustettiin soveltamiemme valintaperusteiden perusteella.

Syy tähän menetelmään on kahtalainen. Ensinnäkin haasteena on kattaa kaikki hyvät käytännöt, joilla torjutaan vihaan perustuvia rikoksia ja rikkomuksia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, kansallisten lainsäädäntöjen ja erityisten oikeudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja julkisten käytäntöjen erojen takia näiden kysymysten ratkaisemiseksi.

Toiseksi, myös ilmaisu ‘paras käytäntö’ voi olla hankala. Esimerkiksi, kun ‘parasta’ käytäntöä sovelletaan toiseen sosiaaliseen tilanteeseen, se ei välttämättä tarkoita sujuvaa toteutusta ja asianmukaisia tuloksia.

Jotta käytäntö voidaan luokitella ‘parhaaksi käytännöksi’, sillä on oltava vaikutusta asetettuihin tavoitteisiin tietyssä sosiaalisessa tilanteessa ja sen on täytettävä ainakin yksi seuraavista kriteereistä: kestävyys, sektorirajojen kumppanuus, arvopohjaiset toteutustavat, edunsaajien osallistuminen vaikutuspiirissä olevista yhteisöistä, kestävä rahoitus ja tiedotus.

Näitä kriteereitä sovellettiin tässä oppaassa esitettyjen parhaiden käytäntöjen valinnassa ja kuvaamisessa.

Opas sisältää valikoiman parhaita käytänteitä EU:ssa, jotka on kerätty vuoden 2019 puoliväliin mennessä, joten tätä materiaalia tulisi lukea kokoelmana parhaista käytännöistä, joiden tarkoituksena on innostaa erilaisia sidosryhmiä jatkamaan ponnistelujaan ja omistautumistaan vihan aiheuttaman väkivallan torjumiseksi, puhutun tai fyysisen, sekä verkossa että verkon ulkopuolella.

MENETELMÄ

Tiedot on kerätty muutamista tiedon lähteistä: aineistotutkimuksen avulla ja suorassa kontaktissa yksiköiden kanssa, jotka toteuttavat toimia, joilla pyritään estämään, ymmärtämään, rankaisemaan tai muussa muodossa torjumaan viharikoksia ja -puhetta.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa, aineistotutkimus tehtiin jo toteutettujen aiheeseen liittyvien hankkeiden pohjalta, kuten ‘Good Practice Plus Project’⁵, Light on Project⁶, Address hate Crime⁷ ja monien muiden rasmin, muukalaisvihan ja muun suvaitsemattomuuden torjunnan alalta – näitä on rahoitettu perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (REC)⁸. Jokainen hanke ja askel vievät meitä eteenpäin paljastaen mielenkiintoisia ja menestyviä esimerkkejä vihapuheen ja -rikoksien torjumisesta EU:na laajuisesti.

Perustuen aineistotutkimukseen ja jo vakiintuneeseen yhteistyöhön kansalaisyhteiskuntajärjestöjen sekä instituutioiden välillä, nykyisten käytäntöjen kartoitus suoritettiin ja sitä vietiin eteenpäin.

Kansalaisyhteiskuntajärjestöt, jotka kartoitettiin joko:

- osallistuvat käytännösääntöjen kierrosten valvontaan liittyen verkossa esiintyvän vihapuheen torjumiseksi Euroopan komission⁹ mahdollistamana,
- ovat jäseniä ihmisoikeuksia ajavassa Network of Human Rights Houses¹⁰ -verkostossa

- ovat INACH:in¹¹ jäseniä (International Network against Cyber-hate), joka on kansainvälinen verkosto verkkovihaa vastaan
- ovat FRANET:in¹² jäseniä (Euroopan unionin perusoikeusviraston monialainen tutkimusverkosto)

Eräs lähde tutkimuksessa oli Euroopan unionin perusoikeusviraston kokoelma alan hyviä käytänteitä¹³, kun kyse oli viharikosten torjunnan alueesta.

Aineistotutkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen perusteella laadittiin kyselylomake¹⁴, joka lähetettiin sähköpostitse kansalaisyhteiskuntajärjestöille ja laitoksille, jotka kartoitettiin kussakin EU:n jäsenvaltiossa. Kyselylomakkeella saadut tiedot ryhmiteltiin kahteen luokkaan, jotka vastaavat toteuttavan kohteen rakennetta. Ero tehdään valtion laitoksen (tai paikallishallinnon) käytännön ja kansalaisyhteiskunnan, yliopistojen tai muiden instituutioiden (oikeusasiamiesten toimistot, itesääntelyelimet, toimittajien yhdistys jne.) toteuttaman käytännön välillä.

Kyselylomakkeella saatujen vastausten perusteella käytänteitä analysoitiin ja valinta tehtiin vaikutuskriteerien, kestävyuden, sektorirajojen kumppanuuden, arvoperusteisten toteutustapojen, vaikutuspiiriin kuuluvien yhteisöjen edunsaajien osallistumisen, kestävä rahoituksen ja tiedotuksen perusteella. Jokaisesta valitusta käytännöstä tehtiin yhteenvedo standardisoidussa kuvausmuodossa. Täytäntöönpanoelin tai organisaatio varmensi tämän kuvauksen jokaisesta käytännöstä.

Lisäksi jokaiselle EU:n jäsenvaltiolle esitetään henkilöllisyyskortti - OSCE-ODIHR¹⁵-verkkosivustolla hatecrime.osce.org saatavilla olevien tietojen perusteella tarjotaan lyhyt katsaus institutionaalisista ja lainsäädännöllisistä puitteista. Tässä osassa esitellään viharikosten torjunnasta vastaavat instituutiot, voimassa oleva lainsäädäntö ja katsaus Euroopan rasmin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission - ECRIn¹⁶ - antamiin suosituksiin institutionaalisen ja lainsäädännöllisen kehityksen parantamiseksi.

5 <https://fra.europa.eu/en/news/2016/improving-legal-protection-reporting-and-recording-hate-crime-eu-o>

6 <http://www.lighton-project.eu/site/main/page/home>

7 <http://addresshatecrime.eu/>

8 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/countering-illegal-hate-speech-online_en

9 <https://humanrightshouse.org/>

10 <http://www.inach.net/>

11 https://fra.europa.eu/fraWebsite/research/franet/franet_en.htm

12 <https://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices>

13 <https://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices>

14 <https://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices>

15 <https://www.osce.org/odihr>

16 <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance>

YLEISKATSAUS

Katsaus EU:n jäsenvaltioiden
institutionaalisiin ja
lainsäädännöllisiin puitteisiin

Tämä luku on yhdistelmä tietoja, joita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj), erityisesti demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR), tarjoaa viharikollisuuksia koskevan raporttivuonsa kautta: <http://hatecrime.osce.org> sekä Euroopan rasismien ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) maaraportteja: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/country-monitoring>. Mo-lemmat laitokset ovat tärkeimpiä tiedon lähteitä, ja yhdistämällä tietoja sekä suosituksia esitetään selkeää yleiskatsaus kansallisesta lainsäädännöllisestä ja institutionaalista kehityksestä.

Tässä yleiskatsauksessa ei esitetä kansallisia kehityksiä perusteellisesti, vaan esitetään tärkeimmät tiedot ja ohjataan lukijaa etsimään lisätietoja EU:n jäsenvaltioista annettujen linkkien kautta.

ITÄVALTA

Itävallan viharikoksista annetut lait ovat yhdistelmä yleisiä rangaistuksen koventamisperusteita ja aineellisia rikossäännöksiä¹⁷. ODIHR:lle toimitetuissa tiedoissa ei esitetä viharikollisuutta ja -puhetta erikseen. Viharikollisuutta koskevia tietoja keräävät valtion suojelua ja terrorismin torjuntaa käsittelevät maakuntavirastot sekä vastaava sisäministeriön virasto (BTV) sekä oikeusministeriö. Lisätietoja viharikollisuutta koskevien tietojen keräämisestä ja muista tiedoista löytyy osoitteessa: <http://hatecrime.osce.org/austria>.

ECRI:n Itävallaa koskeva raportti (viides raportointijakso) vuodelta 2015¹⁸ suosittaa useita toimia liittyen

viharikos ja -puhekäytäntöihin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirja nro 12:n¹⁹ratifiointiin ja rikoslain ja syrjinnän vastaisen lainsäädännön saattamisen Euroopan rasismien ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) yleisten poliittisten suositusten nro 7:n²⁰ mukaiseksi sekä voimakkaampi rikoskeudellisten ja hallinnolliseen alaan kuuluvien lakien soveltaminen rasisista ideologiaa edistävien organisaatioiden toiminnan rajoittamiseksi.

Vieraile ECRI:n Itävallan verkkosivustolla: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/austria>

¹⁷ Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/44/topic/4/subtopic/79>

¹⁸ Available at: <https://rm.coe.int/fifth-report-on-austria/16808b5563>

¹⁹ https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

²⁰ <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b55aae>

BELGIA

Belgian rikoslaki sisältää useita erityisrikosten rangaistuksen koventamisperusteesääntöjä²¹. Viharikollisuutta koskevia tietoja keräävät lainvalvontaviranomaiset ja syyttäjänvirasto. Myös tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja rasismien vastainen keskusjärjestö²² (Unia) sekä naisten ja miesten tasa-arvoinstituutti²³ seuraavat viharikoksia. Belgia ilmoittaa säännöllisesti viharikoksia koskevat tiedot ODIHR:lle, mutta ei esitä erikseen viharikollisuuden, vihan yllyttämisen ja syrjinnän tapauksia. Lisätietoja tietojen keruutavasta, vieraile: <http://hatecrime.osce.org/belgium>.

ECRI:n viidennen raportointijakson raportti (2013) ehdottaa Euroopan

ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan nro 12²⁴ ratifiointia mahdollisimman nopeasti ja muita syrjinnän ja rasismien vastaisen lainsäädännön muutoksia. Lisätietoja ECRI:n sivuilla Belgiasta on saatavana osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/belgium>.

FRA:n kokoelma viharikosten torjuntaa koskevista käytännöistä esittelee Antwerpenin poliisiosaston työtä koulutuksen avulla viharikosten tuntemuksen lisäämiseksi etulinjan virkamiesten keskuudessa²⁵. Tätä käytäntöä käsitellään tarkemmin osiossamme III A.

²¹ Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/41/topic/4/subtopic/79>

²² <https://www.unia.be/en>

²³ Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes, <https://igvm-iefh.belgium.be/en>

²⁴ <https://rm.coe.int/fifth-report-on-belgium/16808b55ab>

²⁵ https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

²⁶ <https://fra.europa.eu/en/promising-practices/local-hate-crime-training>

BULGARIA

Kuten ODIHR:n Bulgarian viharikollisuutta käsittelevällä verkkosivustolla <http://hatecrime.osce.org/bulgaria> on todettu, Bulgarian viharikollisuuslaki on yhdistelmä erityisiä rangaistuksen koventamisperusteita sekä aineellisia rikossäännöksiä²⁶. ODIHR:lle toimitetuissa tiedoissa ei esitetä erikseen viharikoksia, vihan yllyttämistä ja syrjintää koskevia tapauksia.

Viharikollisuustietojen keräämisestä vastaavat sisäministeriön koordinaatio-, tiedotus- ja analysointi direktio-

raatti, korkeimman oikeusneuvoston ammattipätevyyden, tietotekniikan ja tilastojen komissio, kassaatio- tuomioistuimen rikosopisto, kassaatio- tuomioistuimen korkeimman syyttäjän analyysiyksikkö ja kansallinen tilastolaitos.

Lisätietoja viharikollisuustietojen keräämisestä ja muista asiaan liittyvistä tiedoista on ODIHR:n viharikollisuuden verkkosivustolla.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2014)²⁷ raportti sisältää suosituksen

Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan nro 12²⁸ ratifioinnista, rikoslain muutoksista sisällyttämään rikokset uhkiin, jotka kohdistuvat henkilöön tai henkilöryhmään rodun, ihon, kielen, uskonnon, kansallisuuden tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella, samoin kuin säädöksestä, jolla estetään sellaisen ideologian julkinen ilmaiseminen, jolla on rasistinen aikomus ja joka väittää ihmisryhmän

paremmuutta tai joka heikentää tai vääristää ryhmää rodun, ihon, kielen, uskonnon, kansallisuuden tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella sekä muita suosituksia.

Lisätietoja ECRI:n sivuilta: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/Bulgaria>.

- 26 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/39/topic/4/subtopic/79>
 27 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-bulgaria/16808b55d8>
 28 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

KROATIA

Kroatian viharikoksista annetut lait ovat yhdistelmä yleisiä rangaistuksen koventamisperusteita ja rangais-tuksen koventamisperusteita erityis-rikoksille. Kroatian rikoslaki sisältää myös viharikollisuuden lakisääteisen määritelmän²⁹.

Henkilön rotu, väri, uskonto, kansallinen tai etninen alkuperä, vammaisuus, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti tunnistetaan rikoslain suojatuiksi piirteiksi.

Viharikollisuustiedot keräävät sisäministeriö, syyttäjänvirasto ja oikeusministeriö. Vuodesta 2011 lähtien poliisin ja muiden viranomaisten harjoittamaa viharikosten kirjaamista on säännelty viharikosten käsittelyä koskevassa pöytäkirjassa.

Tämä pöytäkirja edellyttää, että poliisit määrittävät muun muassa: a) loukkaantuneen osapuolen kuulumisen ryhmään, jonka jäsenyys on viharikollisuuden motiivi; b) viharikollisuuden motiivin ja syyllisten jäsenyyden ryhmässä; c) seuraukset; d) miten todettiin, että tapahtuma oli

vihan motivoima. Poliisit tunnistavat ja kirjaavat viharikokset sähköisten lomakkeiden avulla sisäministeriön tietojärjestelmään, jota käytetään kaikkien rikosten seuraamiseen. Vuoden 2006 sisäisen ohjeen mukaisesti liittyen viharikoksista tehtyyn pöytäkirjaan, syyttäjien on tunnistettava viharikostapaukset ja kirjattava tiedostonumero, epäiltyjen nimi sekä rikoksen tyyppi. Yleisen syyttäjän on pidettävä kirjaa kaikista viharikoksista. Kuntatuomioistuinten rikososastojen ja ensimmäisen oikeusasteen väärinkäyttötuomioistuinten tehtävänä on pitää erillisiä tietoja viharikoksista, kerätä tietoja tapausten lukumäärästä, niiden tuloksista, vastaajien lukumäärästä sekä oikeudenkäynnin ja seuraamusten kestoista. Molemmat oikeuslaitokset kirjaavat tapauksensa hallintajärjestelmään. Kun viharikok-sena merkitty tapaus saapuu järjestelmään, se merkitään sellaisenaan, jotta tapaus voidaan poimia ja tehdä yhteenveto raportointikauden lopussa. Sisäministeriö kerää kuuden kuukauden välein poliisitiedot viharikoksista

ja toimittaa ne syyttäjänviranomaiselle. Lisättyään syyttäjänvirastolta raportointikaudelta saadut tiedot, oikeusministeriö viimeistelee aineiston, joka sisältää oikeudellisia tietoja, kuten oikeudenkäynnin tulokset.

Oikeusministeriö toimittaa kuuden kuukauden raportin ihmisoikeuksien ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien virastolle, joka vahvistaa ja julkaisee tiedot verkkosivuillaan.

FRA pitää pöytäkirjaa hyvän käytännön esimerkkinä, ja lisätietoja löytyy osoitteesta: <https://fra.europa.eu/en/promising-practices/rules-procedure-hate-crime-cases>.

Kroatia ilmoittaa viharikoksista ODIHR:lle: <http://hatecrime.osce.org/croatia>.

ECRI:n viidennestä raportointijaksosta (2018)³⁰ laaditussa raportissa ehdotetaan, että viranomaiset saattavat rikoslain yhdenmukaiseksi ECRI:n yleisen politiikan suosituksen nro 7:n kanssa³¹ (sisällyttää kaikkiin rikoslakeihin rasismiin ja suvaitsemattomuuden torjuntaa koskevat kansallisuuden perusteet; kriminalisoida syrjinnän yllyttäminen; sisällyttää säännöksen, jolla estetään sellaisen ideologian julkinen ilmaiseminen, jolla on rasistinen aikomus ja joka väit-

tää ihmisryhmän paremmuutta tai joka heikentää tai vääristää ryhmää rodun, ihon, kielen, uskonnon, kansallisuuden tai kansallisen tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella; kriminalisoida rasistisia ilmenemis- muotoja sisältävän kirjallisen, kuvallisen tai muun aineiston tuotannon ja varastoinnin), ja että viranomaiset kehittävät edelleen vihapuhetapauksia koskevaa kansallista tiedonkeruujärjestelmäänsä tarkistamalla tapaa, jolla tietoja kerätään väkivallan ja vihan yllyttämiseen liittyvistä rikoksista, samoin kuin väärinkäyttöön liittyvien säännösten soveltamisesta sekä siitä, että viranomaisten olisi tuomittava vihapuhe ja edistettävä poliitikkojen ja korkeiden virkamiesten vastapuhetta.

Yksi ECRI:n suositus ehdottaa, että lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen koulutustoimia viharikollisuuden alalla laajennetaan. Tämä suositus toteutuu esimerkkinä hyvistä käytännöistä koulutuksen osalta oppaan III-osassa.

Lisätietoja ECRI:n aikaisemmista seuranta-jaksoista on saatavana osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/croatia>.

- 29 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/37/topic/4/subtopic/79>
 30 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be>
 31 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>

KYPROS

Kyproksen laki sisältää yleisiä koventamisperusteita sekä aineellisia rikossäännöksiä³². Tietoja kerää Kyproksen poliisi³³.

Kypros on viimeksi ilmoittanut vihanrikoksia koskevia tietoja ODIHR:lle vuonna 2012. Tiedot ei sisällä vihanrikoksia ja vihan yllyttämistä koskevia tapauksia. Vieraille: <http://hatecrime.osce.org/cyprus>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2016)³⁴ raportti sisältää suosituksia lainsäädännön muuttamisesta tiettyjen säännösten sisällyttämiseksi (kuten rikoksen julkisesta syrjinnästä rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon, kansalaisuuden tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella, rotuerot-

telu, yhdistyksestä johtuva syrjintä, ilmoitettu syrjinnän aikomus ja toisen syrjintään yllyttäminen tai avustaminen) ja joukko suosituksia poliisille kirjatakseen ylös rasistiset motiivatiotekijät kaikkien väkivaltarikosten taustalla. Lisäksi suosituksiin sisältyy rodullisen profiloinnin kieltäminen, tietojen kerääminen ja uuden rikoslain nojalla rangaistusten lisääminen homo/transfobisesta vihapuheesta.

Vieraille ECRI:n Kypros-verkkosivustolla, jossa on tietoja aiemmista raportointijaksoista: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/cyprus>.

32 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/36/topic/4/subtopic/79>

33 Available in local language: [http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/dmlstatistical_gr/dmlstatistical_gr?OpenDocument](http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/dmlstatistical_gr/dmlstatistical_gr?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=2.7&fbclid=IwARo-tixcxNv_fy4sAvy-1VN2ib82hT6EWvT_vr6Xb9MVSfkYb628qam2lh4MJ) and in English: http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/dmlstatistical_en/dmlstatistical_en?OpenDocument

34 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-cyprus/16808b563b>

TŠEIKIN TASAVALTA

Tšekin tasavallan viharikoslaki koostuu yleisten ja erityisten rangaistuksen koventamisperusteista sekä aineellisten rikossäännösten yhdistelmästä³⁵. ODIHR:lle ilmoitetut tiedot ovat saatavilla osoitteessa: <http://hatecrime.osce.org/czech-republic>. - se yhdistää viharikollisuuden ja -puheen. Viharikollisuutta koskevia tietoja kerää rikospoliisin tieto- ja analyttinen keskus, poliisin puhemiehistön tutkintayksikkö, korkeimman syyttäjänviraston analyysi- ja lainsäädäntöosasto sekä oikeusministeriön tietotekniikan osasto.

Hallitus julkaisee viharikollisuutta koskevat tiedot vuosittain ääriilmiöitä koskevassa raportissa³⁶.

ECRI:n raportti viidennestä raportointijaksosta (2015)³⁷ kehottaa Tšekin tasavaltaa ratifioimaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan nro 12³⁸. Lisäksi ECRI suosittelee viranomaisia tarkistamaan rikoslakia sisällyttämään siihen keskeiset elementit rasismiin ja rotusyrjinnän torjunnassa, varmistamaan, että käyttöön tulee otetuksi yksi järjestelmä viharikollisuutta, myös vihapuhetta, koskevien eriteltyjen tietojen keräämistä varten,

ja johon rekisteröidään erityiset ennakkoluuloihin perustuvat vaikuttimet sekä oikeuslaitoksen toteuttamat jatkotoimet, ja että nämä järjestelmän tiedot tehdään julkisiksi.

ECRI:n Tšekin tasavallan verkkosivusto on saatavilla osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/czech-republic>.

35 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/35/topic/4/subtopic/79>

36 Available at: <https://www.mvcr.cz/mvcren/article/documents-on-the-fight-against-extremism.aspx>

37 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-czech-republic/16808b5664>

38 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

TANSKA

Tanskan viharikoslaki koostuu yleisistä rangaistuksen koventamisperusteista³⁹. ODIHR:lle ilmoitetut tiedot (saatavissa osoitteessa <http://hatecrime.osce.org/denmark>) sisältävät syrjintää ja vihapuhetta koskevia rikoksia ja niitä voidaan eritellä. Viharikoksia koskevat tiedot keräävät Tanskan kansallinen poliisi⁴⁰ ja yleisten syyttäjien johtaja. Viharikollisuustilastot julkaistaan säännöllisesti. Tanska suorittaa säännöllisiä rikoksen uhriksi joutumista koskevia tutkimuksia ilmoittamattomien viharikosten mittaamiseksi.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2017) raportti⁴¹ esittää suosituksen Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan nro 12⁴² allekirjoittamisesta ja ratifioimisesta. Lisäksi ECRI suosittaa, että viranomaiset saattavat

Tanskan rikoslain yhdenmukaiseksi yleisen poliittisen suosituksen nro 7:n kanssa lisäämällä kielen, kansalaisuuden, 'rodun' ja värin rikoslain artikloihin, kriminalisoivat julkisen kieltämisen, trivialisoinnin, kansanmurhan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tai sotarikosten oikeuttamisen tai puolustelun rasistisella pyrkimyksellä sekä kriminalisoivat muun muassa rasismia edistävän ryhmän perustamisen tai johtamisen, tällaisen ryhmän tukemisen sekä toimintaan osallistumisen.

Käy ECRI:n Tanskan verkkosivulla: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/denmark>.

39 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/34/topic/4/subtopic/79>

40 Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter: <https://politi.dk/>

41 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-denmark/16808b56a4>

42 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

VIRO

Viron rikoslaki sisältää väkivallan yllyttämisen perusteen.⁴³Oikeusministeriö vastaa viharikostietojen keräämisestä. Tietoja viharikoksista julkaistaan säännöllisesti osana ministeriön vuosittaisista raportteja Viron rikollisuudesta.⁴⁴ Kuinka viharikollisuutta koskevia tietoja kerätään ja lisätietoja on saatavilla ODIHR:n verkkosivuilla: <http://hatecrime.osce.org/estonia>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2015) raportti⁴⁵ suosittaa, että viranomaiset ratifioivat Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan nro 12⁴⁶ mahdollisimman pian.

ECRI suosittelee lisäksi, että kansalaisuus lisätään rikoslaisissa tarkoitettujen artikloiden kiellettyihin perusteisiin ja että näillä artikloilla laajennetaan henkilöryhmille annettua suojaa ja lisätään rikoslain säännöksiä seuraavista rikoksista: julkiset herjaukset ja kunnianloukkaukset kiellettyistä perusteista näin ollen, sellaisen ideologian julkinen ilmaiseminen, joka väittää jonkin ryhmän paremmuutta tai heikentää tai vääristää ryhmää, kansanmurhan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tai sotarikosten julkinen kieltäminen, trivialisointi, perustelemisen tai puolustelu, julkinen jakelu tai levittäminen, tai kirjoitetun, kuvallisen tai muun aineiston julkinen levittäminen tai jakelu, jotka sisältävät ilmauksia ECRI:n yleisen poliittisen suosituksen nro 7:n⁴⁷ kohdista 18 a), b), c), d) ja e), rasismia edistävän ryhmän perustaminen tai johtaminen, tällaisen

ryhmän tukeminen ja sen toimintaan osallistuminen, rotuun perustuva syrjintä virkamiehen tehtävissä tai ammatin harjoittamisessa, rikoslakiin lisätävä määräys, jossa nimenomaisesti määrätään, että rasistinen motiivi on raskauttava olosuhde kaikissa tavanomaisissa rikoksissa ja että poistetaan ehto, joka rajoittaa 151 artiklan soveltamisalan tapauksiin, jotka uhkaavat uhrin terveyttä, henkeä tai omaisuutta.

ECRI suosittelee myös, että sukupuoli-identiteetti lisätään kiellettyihin perusteisiin rikoslain säännöksissä ja että siihen lisätään säännös, jossa määrätään nimenomaisesti, että seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat raskauttava vaikutin kaikissa tavanomaisissa rikoksissa.

Viron viranomaisten olisi luotava järjestelmä tietojen keräämiseksi ja tilastojen tuottamiseksi, joka tarjoaa integroidun ja johdonmukaisen kuvan rasistisista ja homo/transfobisista vihapuhetapauksista, jotka on saatettu poliisiin tietoon ja/tai joita tutkitaan tuomioistuimissa, ECRI suosittelee. Viranomaisten olisi myös omaksuttava sama lähestymistapa rasistiseen ja homo/transfobiseen väkivaltaan.

Käy ECRI:n verkkosivulla, joka sisältää Viron aiempia jaksoraportteja: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/estonia>.

SUOMI

Suomella on kattava lainsäädäntö viharikoksiin ja vihapuheeseen puuttumiseksi. Molempia ilmiöitä säännellään pääasiassa rikoslaisissa.

Rikoslaki sisältää säännöksen rangaistuksen koventamisperusteista⁴⁸. Tätä säännöstä voidaan soveltaa mihiin tahansa rikokseen, jonka motiivi perustuu vihaan tai syrjintään. Lisäksi rikoslaki kieltää syrjinnän ja kiihottamisen kansanryhmää vastaan. Viharikollisuutta koskevia tietoja kerää mm. Poliisiammattikorkeakoulu, sisäministeriö, Syyttäjälaitos, oikeusministeriö ja Tilastokeskus. Suomi suorittaa säännöllisiä uhritutkimuksia.

Lisätietoja siitä, kuinka viharikoksia koskevia tietoja kerätään, on saatavilla ODIHR:n verkkosivuilla: <http://hatecrime.osce.org/finland>.

Vihapuhetta koskevat säännökset kattavat sekä yksilöihin kohdistuvan vihanpuheen, että ihmisryhmien vastaisen vihapuheen. Rangaistavaa vihapuhetta koskevia säännöksiä ovat rikoslaisissa muun muassa kiihottaminen kansanryhmää vastaan, laitton uhkaus ja kunnianloukkaus. Rikoslakia sovelletaan myös verkossa tapahtuvaa vihapuheeseen. Lisäksi joissakin tapauksissa vihapuhe saattaa olla häirintää, eli yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Tätä on kuitenkin sovellettu harvoin.

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestimisessä annetun lain nojalla yleinen syyttäjä päättää syytteen nostamisesta kaikista julkaistun viestin sisältöön liittyvistä rikoksista, jos se on julkisen syytteen alainen.

Tyypilliset ilmaisunvapauden vastaiset rikokset, joissa yleisellä syyttäjällä on yksinoikeus nostaa syytöksiä, ovat kiihottaminen kansanryhmää vastaan, uskonrauhan rikkominen, rikokseen

julkinen yllyttäminen ja näihin liittyvä toimituksellinen väärinkäyttö.

ECRI:n viidennettä raportointijaksoa (2019) koskevassa raportissa⁴⁹ viranomaisille suositellaan saattamaan Suomen rikoslaki (samoin kuin siviili- ja hallintolaki) yleisen politiikan suosituksen nro 7:n⁵⁰ mukaiseksi, erityisesti olisi sisällytettävä kielen ja kansallisuuden perusteet (kansalaisuuteen ymmärrettäväksi) luetteloon suojatuista perusteista rikoslain etnistä kiihottamista ja raskauttavia olosuhteita koskeviin lukuihin, ja kriminalisoida sellaisen ryhmän perustaminen tai johtaminen, joka edistää rasismia, tällaisen ryhmän tukeminen ja sen toimintaan osallistuminen.

Lisäksi ECRI suosittelee viranomaisille, että ne perustavat kattavan tiedonkeruujärjestelmän, joka tarjoaa integroidun ja johdonmukaisen kuvan rasistisen ja homo/transfobisen vihapuheen ja -rikosten tapauksista ja erittelee tiedot rikoksen kategorian, vihan motiivin tyypin, kohderyhmän mukaan, samoin kuin oikeudelliset jatkotoimet ja tulokset, ja että nämä tiedot asetetaan yleisön saataville.

Viranomaisten tulisi lujittaa vastauksiaan vihapuhetta vastaan perustamalla toimielinten välinen työryhmä kehittämään kattava strategia rasistisen ja homo-/transfobisen vihapuheongelman ratkaisemiseksi (strategian tulisi hyödyntää tehokkaasti ECRI:n yleistä poliittista suositusta nro. 15 vihapuheen torjunnasta⁵¹).

Viranomaisten olisi myös rohkaistava julkisten henkilöiden ja etenkin poliitikkojen nopeita reaktioita, jotka paitsi tuomitsevat kaikki rasistisen ja homo-/transfobisen vihapuheen muodot, mutta pyrkivät myös vahvistamaan arvoja, joita tällainen puhe uhkaa. Poliisin ja haavoittuvien ryhmien

43 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/33/topic/4/subtopic/79>

44 For instance, report for 2016 available in local language: https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumentid/kuritegevus_eestis_est_web_0.pdf

45 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-estonia/16808b56f1>

46 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

47 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b55aae>

välistä yhteistyötä olisi parannettava, ja lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen viharikollisuutta koskevaa koulutusta olisi laajennettava.

Tietoja ECRI:n aikaisemmista maiden seurantajaksoista on saatavana osoitteesta:

<https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/finland>.

- 48 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/32/topic/4/subtopic/79>
- 49 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-finland/1680972fa7>
- 50 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>
- 51 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01>

RANSKA

Ranskan viharikoksista annetut lait ovat yhdistelmä yleisiä ja erityisiä rangaistuksen koventamisperuste-säännöksiä⁵². Viharikollisuutta koskevia tietoja keräävät oikeusministeriö, kansallinen ihmisoikeusinstituutti, poliisi ja santarmi. Kansallinen ihmisoikeuslaitos julkaisee säännöllisesti viharikollisuutta koskevia tietoja⁵³.

Ranska suorittaa säännöllisiä rikoksen uhriksi joutumista koskevia tutkimuksia. Ranska ilmoittaa säännöllisesti viharikoksista koskevista tiedoista ODIHR:lle. Lisätietoja viharikollisuutta koskevien tietojen keräämisestä ja muista tiedoista on osoitteessa: <http://hatecrime.osce.org/france>.

Liittyen laittomaan vihapuheeseen verkossa, sisäministeriön poliisiverkkoyksikössä perustetaan raportointin yhdenmukaistamis-, analysointi-, ristiintarkastus- ja suuntaamisalusta (PHAROS)⁵⁴.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2015) raportissa⁵⁵ suositellaan, että Ranska ratifioi Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan nro 12⁵⁶.

Lisäksi ECRI suosittelee seuraavien menettelyjen nimenomaista kriminalisointia: sellaisen ideologian julkinen ilmaiseminen, joka väittää ryhmän paremmuuden tai alentavan tai halventavan arvon; rasismia edistävän ryhmän perustaminen tai johtaminen, tällaisen ryhmän tukeminen tai osallistuminen sen toimintaan, lisäksi rikoslakisäännökseen lisääminen rasistisen motiivin muodostaman raskauttavan olosuhteen jokaiseen tavalliseen rikokseen ja että homo- ja transfobista motiivia pidetään myös jokaisen tavallisen rikoksen raskauttavana olosuhteena, muiden suositusten muassa.

Vieraile ECRI:n Ranskan verkkosivulla saadaksesi lisätietoja aiemmista raportointijaksoista osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/france>.

- 52 Criminal Code excerpts in English are available at: <https://www.legislationline.org/legislation/section/legislation/topic/79/country/30>
- 53 For example, the report for 2016 published in local language: https://www.cncdh.fr/sites/default/files/les_essentiels_-_rapport_racisme_2016_1.pdf
- 54 Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements: <https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/AccueilInput.action>
- 55 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-france/16808b572d>
- 56 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ET5177E_ENG.pdf

SAKSA

Saksan rikoslaki sisältää rangaistussääntöjä, jota sovelletaan kaikkiin rikoksiin rikoslaeissa⁵⁷. Viharikollisuutta koskevat tiedot kerätään osana sen puitteita poliittisesti motivoitujen rikosten osoittamiseksi. Tiedot viharikoksista ja -puheista kerätään yhdessä. Viranomaiset kuitenkin pystyvät erittelemään väkivaltaisten rikosten tiedot. Tietojen keruusta vastaaviin viranomaisiin kuuluvat poliisi valtion ja liittovaltion tasolla sekä liittovaltion tilastovirasto. Saksa suorittaa rikoksen uhriksi joutumista koskevia tutkimuksia.

Saksa ilmoittaa säännöllisesti viharikoksista ODIHR:lle. Tiedot ovat saatavilla osoitteessa <http://hatecrime.osce.org/germany> yhdessä niiden keruumenetelmien kanssa.

ECRI:n viidennen seurantajakson (2013) raportissa⁵⁸ suositellaan viranomaisia ratifioimaan Euroopan ihmis-

oikeussopimuksen pöytäkirja nro 12⁵⁹ mahdollisimman pian. Lisäksi ECRI toistaa suosituksensa, jossa Saksan viranomaiset nimenomaisesti määräävät rikoslaissa, että rasistinen motiivi tavalliseen rikokseen on raskauttava olosuhde, ja että rikoslaki yhdenmukaistetaan ECRI:n yleisen politiikan suosituksen nro 7:n lukujen 18 ja 21⁶⁰ kanssa, samoin kuin 'rasististen, muukalaisvihamielisten, homo- ja transfobisten' tapahtumien rekisteröinti- ja seurantajärjestelmän uudistaminen (yleiset poliittiset suositukset nro 11, 12 kohta)⁶¹.

Vieraile ECRI:n Saksan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja aiemmista raportointijaksoista osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/germany>.

- 57 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/28/topic/4/subtopic/79>
- 58 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-germany/16808b5683>
- 59 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ET5177E_ENG.pdf
- 60 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>
- 61 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-11-on-combating-racism-and-racial-discrimination/16808b5adf>

KREIKKA

Kreikan rikoslaisissa viharikoksista säädetään yleisissä rangaistuksen koven-tamisperustesaännöksissä⁶².

Oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö, syyttäjävirsto ja Kreikan poliisin valtion turvallisuuden päämaja⁶³ keräävät viharikollisuutta koskevia tietoja. Kreikka ilmoittaa säännöllisesti viharikoksia koskevat tiedot ODIHR:lle, mutta se ei erottele viharikos- ja vihapuhetapauksia. Lisätietoja on osoitteessa: <http://hate-crime.osce.org/greece>.

The Racist Violence Recording Network (Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, rasistisen väkivallan kirjaamisverkosto) - <http://rvrn.org> on 42 kansalaisjärjestön verkosto, joka on perustettu kansallisen ihmisoikeuskomission (toimivaltainen julkinen elin, joka tarjoaa neuvontaa valtiolle ihmisoikeuskysymyksissä) ja UNHCR Kreikan aloitteesta. Olemme sisällyttäneet RVRN-verkoston katsaukseen parhaista käytännöistä oppaan osassa III B.

62 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/27/topic/4/subtopic/79>

63 Ελληνική Αστυνομία: www.hellenicpolice.gr. There is a Department of Social Issues and Counter Racism (Τμήμα Κοινωνικών Ζητημάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού) of a State Security Division (Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας) of the Hellenic Police (Ελληνική Αστυνομία), which coordinates two "Departments for Combating Racist Violence" (Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας) in Athens and Thessaloniki and "Offices for Combating Racist Violence" (Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας) in 68 other cities. These departments are competent for prosecution of racist crimes and they collect data and statistics but they focus on violent acts.

64 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-greece/16808b5796>

65 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

UNKARI

Unkarin rikoslaki sisältää useita aineellisia rikossäännöksiä⁶⁶. Sisäasiainministeriö, syyttäjävirsto ja kansallisen poliisin pääkonttorin rikospoliisin osasto keräävät tietoja

ECRI:n viidennen raportointijakson (2014) raportissa⁶⁴ suositellaan viranomaisia ratifioimaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirja nro 12⁶⁵ sekä sisällyttämään rikoslakiin kielen ja kansalaisuuden perusteet. Muut suositukset koskevat työryhmän perustamista kehittämään kattava kansallinen strategia rasismiin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi, ammattimaista erityiskoulutusta uusille rasismiin vastaisille poliisiyksiköille ja muita suosituksia, jotka kohdistuvat julkiseen vihapuheeseen, oikeusasiameslain muuttamisesta siten, että oikeusasiameshellä on oikeus nostaa oikeusjuttuja, osallistua niihin ja puuttua kantajien hyväksi, joiden tapauksia hän on tutkinut.

Lisätietoja ECRI:n aikaisemmista Kreikan raportointijaksoista vieraile osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/greece>.

viharikoksista osana yleistä rikostilastoja. Unkari ilmoittaa säännöllisesti viharikoksista ODIHR:lle.

ODIHR toteaa, että Unkarin lainvalvontaviranomaiset eivät ole kirjanneet

viharikosten ennakkoluuloihin perustuvia motiiveja. Lisätietoja viharikosten tietojen keruun järjestämisestä Unkarissa ja muita tietoja on osoitteessa: <http://hatecrime.osce.org/hungary>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2015) raportissa⁶⁷ suositellaan viranomaisia ratifioimaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirja nro 12⁶⁸ mahdollisimman pian. Lisäksi ECRI suositaa rikoslain muuttamista siten, että siihen sisältyy: syrjintään ja väkivaltaan yllyttäminen, rasismiin liittyvä kunnianloukkaus, joka sisältää kaikki ECRI:n yleisen politiikan suo-

ritus nro 7, kohdassa 18 b mainitut perusteet sekä kielletty kielperuste. Rikoslakia olisi muutettava sisällyttämään rasistinen vaikutin erityisenä raskauttavana olosuhteena kaikissa rikoksissa. Rikoslain vihan yllyttämistä koskeviin säännöksiin on suhtauduttava vähemmän rajoittavaan tapaan, jotta vihapuhe voidaan asettaa asianmukaisille syyteille ja rangaista.

Lisätietoja ECRI:n aikaisemmista Unkarin raportointijaksoista: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/hungary>.

66 Criminal Code excerpts in English are available at: <https://www.legislationline.org/legislation/section/legislation/topic/79/country/25>

67 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-hungary/16808b57e8>

68 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

IRLANTI

Irlannin rikoslaki ei sisällä viharikollisuutta koskevia säännöksiä⁶⁹. Viharikollisuutta koskevia tietoja keräävät keskustilastotoimisto ja Irlannin poliisi. Tietoja ei ole julkisesti saatavilla.

Irlanti toimittaa säännöllisesti viharikoksia koskevat tiedot ODIHR:lle. Tiedot ovat saatavilla osoitteessa: <http://hatecrime.osce.org/ireland>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2019) raportti⁷⁰ suosittelee viranomaisia ratifioimaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirja nro 12⁷¹. Irlannin rikoslakia olisi muutettava sisällyttämään siihen seuraavat rikokset: julkinen yllytys väkivaltaan sekä syrjintään ja kunnianloukkaukseen henkilöä tai ryhmää vastaan rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon, kansalaisuuden tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella; sellaisen ideologian julkinen ilmaiseminen, jolla

on rasistinen aikomus, joka väittää ihmisryhmän paremmuutta tai joka heikentää tai halventaa henkilöryhmää rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon, kansallisuuden tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella; kansanmurharikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tai sotarikosten julkinen kieltäminen, trivialisointi, oikeuttaminen tai puolustaminen; rasismia edistävän ryhmän luominen tai johtaminen, sen tukeminen ja sen toimintaan osallistuminen; ja rotusyrjintä julkisen virkaan tai (yksityiseen) ammattiin liittyvissä tehtävissä. Lainsäädäntöä olisi sovellettava sekä yksilöihin että ryhmiin, kielperusteet olisi lisättävä ja vihan lietsomista koskevat aiemukset tai todennäköisyys poistettava. Lakia olisi myös muutettava siten, että rasistinen ja muu vihamielisyys muodostaa raskauttavan

olosuhteen kaikissa rikoksissa ja, että se otetaan huomioon tuomioissa. Lisäksi on luotava parempi järjestelmä viharikoksista, myös vihapuheista, eriteltujen tietojen keräämistä varten. Tietoja olisi järjestelmällisesti kirjattava vihamotiiviin vedotessa kaikilla tutkimuksen, syyttämisen, tuomion ja rangaistuksen tasoilla.

Nämä tiedot olisi asetettava julkiseksi. Vihapuhetta ja -rikkoksia koskevaa uutta lainsäädäntöä on saatettava voimaan ja vaikutteita olisi otettava ECRI:n yleisten poliittisten suositusten

- 69 No information is available: <http://www.legislationline.org/topics/country/23/topic/4/subtopic/79>
 70 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-ireland/168094c575>
 71 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf
 72 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>
 73 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01>

ITALIA

Italian rikoslaki sisältää yleisiä rangaistuksen koventamisperusteita ja aineellisia rikossäännöksiä⁷⁴. Lainvalvontaviranomaiset ja sisäministeriö keräävät viharikollisuutta koskevia tietoja. Tietoja ei ole julkisesti saatavilla. Italia ilmoittaa säännöllisesti viharikosten tietoja ODIHR:lle, joka sisältää tietoja poliisin tietokannasta (SDI) sekä syrjinnän vastaisen turvallisuuden seurantakeskuksen (Observatory for Security against Acts of Discrimination) keräämiä tietoja⁷⁵. OSCAD on joukkojen välinen laitos (Italian kansallispoliisi ja karabineeriryhmä), joka perustettiin vuonna 2010 rikospoliisin keskusosaston julkisen turvallisuuden osastoon. Se tarjoaa laadukasta tukea syrjintäriskosten (viharikosten) uhreille, vaikka syrjintäteon ilmoittaminen seurantakeskukselle ei korvaa virallista rikosilmoitusta lainvalvontaviranomaisille.

numeroista 7⁷² ja 15⁷³, joihin on sisällyttävä vihapohjaiset perusteet: rotu, väri, etninen/kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti.

Lisätietoja ECRI:n aikaisemmista Irannissa suorittamista raportointijaksoista: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/ireland>.

OSCAD on lueteltu FRA:n kokoelmasa viharikosten torjuntaa koskevista käytännöistä⁷⁶.

ECRI:n raportti viidennestä raportointijaksosta (2016)⁷⁷ suosittelee viranomaisia saattamaan päätökseen lainsäädäntöprosessin Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan nro 12 ratifioimiseksi⁷⁸ mahdollisimman pian. Väri ja kieli on sisällytettävä rikoslain nojalla rangaistaviin rasistiseen käyttäytymiseen ja rotuun perustuvaan syrjintään. Rasistisena pyrkimyksenä rotuun perustuvaa syrjintää ja rotuväkivaltaa yllyttävän kirjallisen, kuvallisen tai muun aineiston julkista levittämistä tai julkista jakelua tai tuotantoa/varastointia on pidettävä rikoksena.

Lisäksi Italian viranomaisten olisi sisällytettävä rikoslakiin säännökset, joissa rangaistaan henkilöä tai ihmisryhmää koskevista julkisista louk-

kauksista tai kunnianloukkauksista rodun, ihon, kielen, uskonnon, kansallisuuden tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella, ECRI:n yleisen poliittisen suosituksen nro 7:n kohdan 18 b ja c mukaisesti⁷⁹.

Lisätietoja ECRI:n aiemmista raportointijaksoista: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/italy>.

- 74 Criminal Code excerpts in English are available at: <https://www.legislationline.org/legislation/section/legislation/topic/79/country/22>
 75 More information on OSCAD in English is available at: <https://www.poliziadistato.it/articolo/25241>
 76 <https://fra.europa.eu/en/promising-practices/observatory-security-against-acts-discrimination-oscad>
 77 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-italy/16808b5837>
 78 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf
 79 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>

LATVIA

Latvian rikoslaki sisältää yleisen rangaistuksen koventamisen⁸⁰. ODIHR:lle säännöllisesti toimitetut tiedot ovat saatavilla osoitteessa <http://hatecrime.osce.org/latvia>, ja niihin sisältyy vihan yllyttämiseen liittyviä rikoksia. Tietoja keräävät sisäministeriö, lainvalvontaviranomaiset, yleisen syyttäjän analyysi- ja hallinto-osasto, oikeusministeriön tuomioistuinten hallintoyksikkö ja Latvian tasavallan turvallisuuspoliisi. Tietoja ei julkisteta, eikä niitä erotella vihapuheista.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2018) raportti⁸¹ suosittelee viranomaisia ratifioimaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirja nro 12⁸². Lisäksi viranomaisten olisi saatettava Latvian rikoslaki (samoin kuin siviili- ja hallinto-

laki) sen yleisen politiikan suosituksen nro 7:n mukaiseksi⁸³. Viranomaisten tulisi luoda kattava tiedonkeruujärjestelmä viharikoksista. Viranomaisten olisi tuomittava Waffen SS-taisteluisa taistelleiden ja natsien kanssa yhteistyötä tehneiden henkilöiden muistoesittelyt, ja lisäksi hallituksen olisi kehotettava koalitiopuolueidensa parlamentin jäseniä pidättäytymään osallistumisesta tällaisiin muistojuhallisuuksiin, ECRI ehdottaa.

Tietoja edellisten maiden raportointijaksoista Latviassa on saatavana ECRI:n verkkosivuilla: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/latvia>.

- 80 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/19/topic/4/subtopic/79>
 81 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-latvia/1680934a9f>
 82 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf
 83 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>

LIETTUA

Liettuan rikoslaki sisältää yhdistelmän yleisiä ja erityisiä rangaistuksen koventamisperusteita ja aineellisia rikossäännöksiä⁸⁴. Tietoja keräävät sisäministeriön alainen poliisilaitos ja yleinen syyttävä. Tietoja ei ole julkisesti saatavilla.

Liettua raportoi säännöllisesti viharikoksista ODIHR:lle, vieraile: <http://hatecrime.osce.org/lithuania>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2016) raportissa⁸⁵ viranomaisia suositellaan allekirjoittamaan ja ratifioimaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirja nro 12⁸⁶. Lisäksi ECRI suosittelee viranomaisia saattamaan Liettuan rikoslaki (samoin kuin sivilli- ja hallintolaki) yleisesti noudattamaan sen yleistä poliittista suositusta nro 7⁸⁷, etenkin nimenomaisesti olisi lisättävä väri ja kansalaisuus sekä sukupuoli-identiteetti numeroitujen perusteiden luetteloon, muuttaa rikoslain säännöksiä rasistisena pyrkimyksenä julkisen kunnianloukkauksen tai uhkien ja paremmuutta vaativan ideologian julkisen ilmaisun kriminalisoimiseksi ja kriminalisoida rotusyrjintä ammatin harjoittamisessa tai julkisessa virassa.

84 Criminal Code excerpts in English are available at: <https://www.legislationline.org/legislation/section/legislation/topic/79/country/17>

85 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-lithuania/16808b587b>

86 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

87 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>

LUXEMBURG

Luxemburgin rikoslaki sisältää erityisrikosten rangaistuksen koventamisperusteita ja aineellisia rikossäännöksiä⁸⁸. Tietoja keräävät poliisi, syyttävävirasto ja oikeusministeriö. Tietoja ei ole julkisesti saatavilla.

Viranomaisten olisi tutkittava perusteellisesti rasistiset ja/tai homo-/transfobiset uhat ja varmistettava, että todennäköisyyden puute ei ole este rikosentekijän tuomitsemiselle. Lisäksi poliisien koulutusohjelmaa rasismien torjunnasta ja suvaitsevaisuuden edistämisestä olisi laajennettava ja suunniteltuja koulutustilaisuuksia rikoslakia koskevista säännöksistä olisi pidettävä. ECRI suosittelee, että Liettuan viranomaiset ryhtyvät toimiin varmistaakseen, että homo- ja transfobisen vihapuheen laajalle levinneeseen ilmiöön puututaan tehokkaasti. Viranomaisten tulisi ryhtyä tehokkaiisiin toimiin estääkseen tai rangaistakseen Natsien yhteistyökumppanien ja henkilöiden, jotka osallistuivat kansanmurhaan, sotarikoksiin tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan, julkista palvontaa tai tällaisiin henkilöihin, organisaatioihin tai rikoksiin liittyvien symbolien julkista esittelyä.

Lisätietoja ECRI:n aikaisempien maiden raportointijaksoista on saatavana osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/lithuania>.

Vaikka Luxemburg täyttää säännöllisesti ODIHR:n kyselylomakkeen, tietoja viharikoksista ei ole koskaan toimitettu. Saadaksesi lisätietoja käy ODIHR:n viharikosten verkkosivustolla: <http://hatecrime.osce.org/luxembourg>.

ECRI:n viidennestä raportointijaksosta (2016) laaditussa raportissa⁸⁹ suositellaan viranomaisia saattamaan lainsäädäntönsä (sekä rikoslainsäädäntö että syrjinnän vastainen) yleisen politiikan suosituksen nro 7:n mukaiseksi⁹⁰, erityisesti määrätä, että rasistinen tai homo-/transfobinen motiivi on raskauttava olosuhde tavallisessa rikoksessa, tehdä nimenomaisesti julkisista- tai kunnianloukkauksista sekä rasistisista ja homo-/transfobisista uhista rikos, sisällyttää kielen ja sukupuoli-identiteetin perusteet rikoslain säännöksiin, tarkoituksena torjua rasismia ja homo/transfobiaa.

Lisäksi ECRI suosittelee, että poliisi ja oikeusviranomaiset perustavat järjestelmän ja käyttävät sitä rasististen tapahtumien kirjaamiseen ja

seuraamiseen, myös missä määrin nämä tapaukset saatetaan syyttäjien käsiteltäväksi ja jotka lopulta luokitellaan rasistisiksi tai homo-/transfobisiksi rikoksiksi. Viranomaisten olisi julkaistava nämä tilastot. Poliisin ja oikeusviranomaisten olisi perustettava säännöllisiä keskustelutilaisuuksia mahdollistamaan vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan ja rasismien sekä homo-/transfobian torjuntaan erikoistuneiden elinten kanssa.

ECRI:n tiedot aikaisemmista Luxemburgin raportointijaksoista ovat saatavilla osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/luxembourg>.

88 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/16/topic/4/subtopic/79>

89 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-luxembourg/16808b589b>

90 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>

MALTA

Maltan rikoslaki sisältää raskauttavaa seikkaa koskevan säännöksen, jota sovelletaan kaikkiin rikoslain rikoksiin⁹¹. Kuten ODIHR:n viharikollisuutta käsittelevällä verkkosivustolla todettiin, Malta ei ole koskaan toimitannut tietoja viharikoksista ODIHR:lle: <http://hatecrime.osce.org/malta>.

Viimeisimmässä, vuonna 2018 tehdyn viidennen kierroksen raportointikertomuksessa⁹² ECRI toteaa, että edelleen puuttuu järjestelmällinen tiedonkeruu ilmoitetuista rasistisen viharikoksen tapahtumien määristä, mukaan lukien vihapuheet, suoritettut tutkimukset tai syytteenpano ja tuomitseminen, vaikka tämä oli heidän neljännen raporttinsa suositus.

Lisäksi ECRI toistaa voimakkaasti suosituksensa varmistaa, että käyttöön otetaan järjestelmä, jolla kerätään eriteltyjä tietoja viharikoksista, myös vihapuheista rodun, ihon, kielen, uskonnon, etnisen alkuperän, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella, tallentaen erityisesti ennakkoluuloihin perustuvat vaikuttimet sekä rikosoikeudelliset vastaukset, ja että nämä tiedot asetetaan yleisön saataville. Toinen ECRI:n suosituksesta koskee vaihtoehtoisten järjestelmien perustamista rohkaisten uhreja ilmoittamaan viharikos- ja vihanlietsontatapauksista, kuten kolmannen osapuolen raportointisysteemejä tai palvelevia puhelimia.

Lisätietoja Maltan ECRI:n suorittamista raportointijaksoista on saatavana osoitteessa:

<https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/malta>.

91 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/15/topic/4/subtopic/79>

92 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-malta/16808b592b>

ALANKOMAAT

Alankomaiden rikoslaki ei sisällä viharikollisuutta koskevia säännöksiä⁹³. Viharikollisuuden tutkinnan ja syytteen asettamisen raamit vahvistetaan syyttäjänviraston ohjeissa. Viharikollisuustietojen keruusta vastaavat ensisijaisesti poliisi ja yleisen syyttäjänviraston syrjinnän asiantuntijakeskus. Poliisin tilastot julkaistaan vuosittain⁹⁴. Tilastokeskus suorittaa vuosittain rikoksen uhriksi joutumista koskevia tutkimuksia.

Alankomaat on ilmoittanut viharikoksista ODIHR:lle, ja tiedot ovat saatavilla osoitteessa: <http://hatecrime.osce.org/netherlands>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2019) raportissa⁹⁵ suositellaan, että Alankomaiden viranomaiset saattavat rikoslainsäädäntönsä (samoin kuin syrjinnän vastaisen lainsäädännön) täysin yhdenmukaiseksi yleisen politiikan suosituksen nro 7:n⁹⁶ kanssa, värin, kielen, kansalaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän ja sukupuoli-identiteetin perusteiden sisällyttämistä nimenomaisesti kaikkiin rikoslain säännöksiin, joilla pyritään

torjumaan rasismia ja suvaitsemattomuutta, erityisesti kriminalisoida kansanmurhan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tai sotarikosten julkinen kieltäminen, trivialisointi, oikeuttaminen tai suvaitseminen rasistisena pyrkimyksenä, varmistaa, että laissa säädetään tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista rasistisista, homo- ja transfobisista rikoksista ja määrätä rikolaisissa nimenomaisesti, että rasistinen, homo- ja transfobinen motiivi on raskauttava olosuhde tavallisessa rikoksessa. Lisäksi ECRI suosittelee Alankomaiden parlamentille ja hallitukselle, että he kehittävät ja hyväksyvät käytännösäännöt, jotka kieltävät vihapuheen ja määräävät seuraamuksia niiden rikkomisesta.

Lisätietoja Alankomaita koskevista aiemmista maan raportointijaksoista on saatavana osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/netherlands>.

93 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/12/topic/4/subtopic/79>

94 For example, report for 2017 is available in local language at: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/26/bijlage-4-discriminatiecijfers-in-2017>

95 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-netherlands/168094c577>

96 <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5a9e>

PUOLA

Puolan rikoslaki sisältää useita ai-neellisia rikossäännöksiä⁹⁷. ODIHR:lle ilmoitetut tiedot sisältävät vihan yllytysrikokset. Viharikollisuutta koskevia tietoja keräävät sisäministeriön valvonta-, valitus- ja vetoomusosasto, yleinen poliisin päämaja, sisäisen turvallisuuden virasto, yleisen syyttäjän valmistelutoimisto, oikeusministeriö, kansallisen muistoperinnön instituutti - Puolan kansaan kohdistuvien rikosten syyttämisen yleinen toimikunta ja oikeusasiamiehen toimisto.

Viharikollisuutta koskevat tiedot julkaistaan säännöllisesti. Puola suorittaa rikoksen uhriksi joutumista koskevia tutkimuksia, jotka sisältävät viharikoksiin liittyviä kysymyksiä. Lisätietoja siitä, kuinka viharikollisuutta koskevia tietoja kerätään, on osoitteessa: <http://hatecrime.osce.org/poland>.

FRA:n kokoelma viharikosten torjuntaa koskevista käytännöistä esittelee Puolan viharikosten torjuntaa käsittelevän työryhmän⁹⁸. Ryhmä tarjoaa vähemmistöryhmille ja kansalaisjärjestöille foorumin olla yhteydessä viranomaisiin erilaisissa viharikollisuus kysymyksissä ja keskustella viharikollisuuden torjuntatavoista.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2015) raportissa⁹⁹ suositellaan,

että seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti lisätään nimenomaisesti rikoslain kiellettyihin perusteisiin. Muita annettavia suosituksia ovat poliisien ja syyttäjien kouluttamista koskevan kokonaisvaltaisen suunnitelman laatiminen ja täytännönpano yleisen syyttäjän suunta- viivojen mukaisesti, jotka koskevat syyttäjien osallistumista rikoksiin, jossa kantelun on tehnyt yksityishenkilö ja syyttäjien menettelytapojen toteuttamista viharikostapauksissa; tiedonkeruusysteemin järjeistäminen ja tilastojen tuottaminen, jotta saadaan johdonmukainen ja integroitu kuva rotu- ja homo/transfobisista vihapuheista, jotka on ilmoitettu poliisille tai käsitelty tuomioistuimissa; indikaattoreiden sisällyttäminen tilastojärjestelmään oikeusjärjestelmän tehokkuuden seuraamiseksi vihapuhetta koskevissa tapauksissa; ja suvaitsevaisuuskampanjan järjestäminen, joka kohdennetaan laaja-alaisesti yhteiskuntaan.

ECRI:n Puolan verkkosivu on saatavilla osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/poland>.

97 Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/10/topic/4/subtopic/79>

98 <https://fra.europa.eu/en/promising-practices/working-group-combating-hate-crimes>

99 <https://rm.coe.int/fifth-report-on-poland/16808b59a0>

PORTUGALI

Portugalin viharikoslaki koostuu aineellisten rikossäännösten ja erityisten rangaistuksen koventamispe-
rusteiden yhdistelmästä¹⁰⁰. Oikeus-
ministeriö ja syyttäjäviranomaiset
keräävät tietoja viharikoksista.

Portugali raportoi säännöllisesti viharikoksista ODIHR:lle. Viharikolli-
suustietojen keräämisestä ja muuta
asiaankuuluvaa tietoa, vieraile: [http://
hatecrime.osce.org/portugal](http://hatecrime.osce.org/portugal).

ECRI:n viidennen raportointijakson
raportti vuodelta 2018¹⁰¹ suosittelee
Portugalin viranomaisia saattamaan
rikoslainsäädäntönsä (sekä syrjinnän
vastaisen lainsäädännön) yleisen poli-
itiikan suosituksen nro 7:n mukai-
seksi¹⁰², sisällyttää kielen ja kansalai-
suuden perusteet kaikkiin rikoslain
säännöksiin rasismien torjumiseksi,
poistaa säännöistä rajoitus, jonka
mukaan kiihotus väkivaltaan, vihaan
tai syrjintään on tapahduttava jär-
jestäytyneen propagandatoiminnan
piteissa, tehdä rotuun perustuvaa
syrjinnästä virkamiehen tehtävissä

¹⁰⁰ Criminal Code excerpts in English are available at: [http://www.legislationline.org/topics/country/9/
topic/4/subtopic/79](http://www.legislationline.org/topics/country/9/topic/4/subtopic/79)

¹⁰¹ <https://rm.coe.int/fifth-report-on-portugal/16808de7da>

¹⁰² [https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislatio/
16808b5aae](https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislatio/16808b5aae)

ROMANIA

Romanian rikoslaki sisältää aineellisia
rikossäännöksiä ja yleisiä rangaistuk-
sen koventamisperusteitä¹⁰³.
Poliisin ja syyttäjän tiedot sisältävät
viharikoksia. Hallinto- ja sisäministe-
riö, poliisi, syyttäjävirsto ja ylempi
virkamiesneuvosto keräävät vihari-
kollisuutta koskevia tietoja.

Romania ilmoittaa säännöllises-

ai ammatin harjoittamisessa rikos,
määrätä, että rasistiset, homo- tai
transfobiset motiivit ovat raskautta-
via olosuhteita kaikissa rikoksissa ja
kriminalisoida rasistisen organisa-
ation perustaminen ja osallistuminen
sen toimintaan tehdäkseen rasistisia
rikoksia muitakin kuin vihaan kiihot-
taminen.

Lisäksi suosituksissa korostetaan
ihmisoikeuskasvatuksen ja rasismia
sekä syrjintää koskevan tietämyk-
sen lisäämisen tärkeyttä, rasististen,
homo- tai transfobisten tapausten
määritelmän väljää hyväksymistä
poliisilaitosten ja Portugalin syyttäjä-
viranomaisten keskuudessa, vihapu-
heen kieltämistä tiedotusvälineiden
ja Internet-palveluntarjoajien sekä
muiden joukossa.

ECRI:n aikaisemmat Portugalia kos-
kevat raportointijaksoraportit ovat
saatavilla osoitteessa: [https://www.
coe.int/en/web/european-commis-
sion-against-racism-and-intolerance/
portugal](https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/portugal).

ti viharikoksia koskevista tiedoista
ODIHR:lle.

Tiedot ja muita tietoja viharikoksia
koskevien tietojen keruuseen on saa-
tavilla osoitteessa: [http://hatecrime.
osce.org/romania](http://hatecrime.osce.org/romania).

ECRI:n viidennestä raportointijak-
son (2019) laaditussa raportissa¹⁰⁴
suositellaan Portugalin viranomaisten

saattavan rikoslainsäädäntönsä (sa-
moin kuin syrjinnän vastaisen lainsää-
dännön) yleisen politiikan suosituksen
nro 7:n¹⁰⁵ mukaiseksi, kielen ja kansa-
laisuuden perusteiden sisällyttämistä
kaikkiin rikoslain säännöksiin rasismien
torjumiseksi, rajoituksen poistamista
säännöistä, jonka mukaan kiihotus
väkivaltaan, vihaan tai syrjintään on
tapahduttava järjestäytyneen pro-
pagandatoiminnan puitteissa, aset-
tamaan rotuun perustuvan syrjinnän
virkamiehen tehtävissä tai ammatin
harjoittamisessa rikokseksi, mää-

räämään, että rasistiset, homo- tai
transfobiset motiivit ovat raskautta-
via olosuhteita kaikissa rikoksissa ja
kriminalisoida rasistisen organisa-
ation perustaminen ja osallistuminen
sen toimintaan tehdäkseen rasistisia
rikoksia muitakin kuin vihaan kiihotta-
minen.

Lisätietoja aikaisemmista ECRI:n
raportointijaksosta: [https://www.
coe.int/en/web/european-commis-
sion-against-racism-and-intolerance/
romania](https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/romania).

¹⁰³ Criminal Code excerpts in English are available at: [http://www.legislationline.org/topics/country/8/
topic/4/subtopic/79](http://www.legislationline.org/topics/country/8/topic/4/subtopic/79)

¹⁰⁴ <https://rm.coe.int/fifth-report-on-romania/168094c9e5>

¹⁰⁵ [https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislatio/
16808b5aae](https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislatio/16808b5aae)

SLOVAKIA

Slovakian rikoslaki sisältää aineellisia
rikossäännöksiä ja erityisen rangaistuk-
sen koventamisperustelausek-
keen, jotka on kiinnitetty lukuisiin
perusrikoksiin¹⁰⁶. Vaikka rangaistus-
tiedot käsittävät vain viharikoksia,
poliisitiedot sisältävät myös vihapu-
herikoksia. Sisäministeriö, oikeusmi-
nisteriö ja syyttäjävirstomaiset kerää-
vät viharikollisuutta koskevia tietoja.
Tiedot julkaistaan osana vuosittaista
raporttia ääriilikkeistä¹⁰⁷. Slovakia
raportoi säännöllisesti poliisin ja tuo-
mitsemista koskevia tietoja ODIHR:iin.

Nämä ja muut tiedot ovat saatavil-
la ODIHR:n verkkosivulta: [http://hate-
crime.osce.org/slovakia](http://hate-crime.osce.org/slovakia).

ECRI:n viidennen raportointijakson
raportti (2014)¹⁰⁸ toistaa suosituksen-
sa Slovakialle ratifioida Euroopan ih-
misoikeussopimuspöytäkirja nro 12¹⁰⁹.
Lisäksi ECRI suosittelee, että viranomai-
set varmistavat yleisen poliittisen suo-
situksensa nro 7:n¹¹⁰ mukaisesti, että

kansalaisuus sisällytetään rikoslain
nojalla rangaistavien rasistisen käy-
töksen ja rotusyrjinnän potentiaalis-
ten uhrien ominaisuuksiin. Rikoslaki
olisi muutettava, jotta julkisesta
syrjinnästä ja julkisista loukkauksista
poliisitiedot sisältävät myös vihapu-
herikoksia. Sisäministeriö, oikeusmi-
nisteriö ja syyttäjävirstomaiset kerää-
vät viharikollisuutta koskevia tietoja.
Tiedot julkaistaan osana vuosittaista
raporttia ääriilikkeistä¹⁰⁷. Slovakia
raportoi säännöllisesti poliisin ja tuo-
mitsemista koskevia tietoja ODIHR:iin.

ja sellaisen ryhmän perustamisen ja johtamisen, joka edistää rasismia henkilöä tai henkilöryhmää vastaan. ECRI suosittelee viranomaisille muutosta rikoslakiin varmistaakseen, että oikeushenkilöt voidaan myös pitää rikosoikeudellisesti vastuussa rasismiin ja rotuun perustuvaan syrjintään liittyvistä rikoksista. Viranomaisten olisi varmistettava, että käyttöön otetaan järjestelmä vihapuhetapahtumia koskevien eriteltyjen tietojen keräämistä

¹⁰⁶ Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/4/topic/4/subtopic/79>

¹⁰⁷ Available in local language at web page of Ministry of Interior: <http://www.minv.sk/?extremizmus>

¹⁰⁸ <https://rm.coe.int/fifth-report-on-slovakia/16808b5c17>

¹⁰⁹ https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

¹¹⁰ <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>

SLOVENIA

Slovenian rikoslaki sisältää aineelliset rikossäännökset¹¹¹. Poliisi ja oikeusministeriö keräsivät tietoja viimeksi ODIHR:lle vuonna 2011 antamansa raportin yhteydessä. Käy ODIHR:n verkkosivulla Sloveniasta: <http://hatecrime.osce.org/slovenia>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2019) raportissa¹¹² suositellaan viranomaisille, että he ottavat käyttöön rikoslain säännöksen, jossa nimenomaisesti rasistista motiivia pidetään raskauttavana olosuhteena kaikissa rikoksissa.

ECRI suosittelee myös rasismien ja rotusyrjinnän vastaisten pakotteiden lujittamista ottamalla käyttöön säännöksen, joka eritoten kieltää rasismia

¹¹¹ Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/3/topic/4/subtopic/79>

¹¹² Available at: <https://rm.coe.int/fifth-report-on-slovenia/168094cb00>

varten, johon kirjataan erityinen motiivi, oikeuslaitoksen toteuttamat jatko-toimet ja että nämä tiedot asetetaan yleisön saataville.

Vieraile ECRI:n sivulla aikaisemmista Slovakian raportointikierroksista osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/slovak-republic>.

edistävän ryhmän perustamisen tai johtamisen, ja säännöksen, joka kriminalisoi herjauksen ja kunnianloukkauksen, kun se tehdään tahallisesti yksilöitä tai henkilöryhmää vastaan rodun, ihonvärin, kielen, uskonnon, kansalaisuuden tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella, ja muun muassa, muita suosituksia liittyen vihapuheeseen ja instituution valtuuksiin, joka edistää yhdenvertaisuusperiaatetta.

Vieraile ECRI:n Slovenian sivulla osoitteessa: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/slovenia>.

ESPANJA

Espanjan rikoslaki sisältää aineellisia rikossäännöksiä ja yleisiä rangaistusten koventamisperusteita¹¹³. Sisäministeriön valtiollinen turvallisuusvirasto kerää viharikostietoja Katalonian ja Baskimaan autonomisilta poliiseilta, Navarren poliisilta, kansalliselta poliisilta ja kansalliskaartilalta¹¹⁴.

Espanja raportoi viharikoksista säännöllisesti ODIHR:lle, ne ovat saatavana osoitteessa: <http://hatecrime.osce.org/spain>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2017) raportissa¹¹⁵ suositellaan, että Espanjan viranomaiset saattavat rikoslakinsa yhdenmukaiseksi yleisen politiikan suosituksen nro 7:n kanssa¹¹⁶, sisällyttämään värin, kielen, kansalaisuuden ja sukupuoli-identiteetin perusteet kaikkiin asiaa koskeviin säännöksiin, kriminalisoida sellaisen

ryhmän tukeminen, joka edistää rasismia, kriminalisoida kaikki rotusyrjintä ammatin harjoittamisessa tai julkisessa virassa.

Viranomaisten olisi päivitettävä ja laajennettava rasisminvastaista strategiaansa vuosina 2014-2015 tehtyjen arviointien perusteella. Heidän tulisi sisällyttää strategian tavoitteisiin ja toimintaan indikaattorit sekä päämäärät, laajentaa rahoitusta ja toteutusta rasismien ja vihapuheen tuntemuksen lisäämiseksi ja estämiseksi sekä seurata sen vaikutusta (ECRI:n yleisen politiikan suosituksen nro 15 osalta¹¹⁷).

Lisätietoja aikaisemmista ECRI:n raportointijaksosta: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/spain>.

¹¹³ Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/2/topic/4/subtopic/79>

¹¹⁴ For example, report for 2017, available in local language at: <http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ESTUDIO+INCIDENTES+DELITOS+DE+ODIO+2017+v3.pdf/5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874>

¹¹⁵ <https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain/16808b56c9>

¹¹⁶ <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national-legislation/16808b5aae>

¹¹⁷ <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01>

RUOTSI

Ruotsin rikoslaki sisältää yleisiä rangaistuksen koventamisperusteita¹¹⁸. Ruotsi sisällyttää tietoihinsa kunnianloukkaus-, vihapuhe- ja syrjintärikoksia. Viharikollisuutta koskevia tietoja kerää kansallinen rikostentorjunta-neuvosto ja ne perustuvat poliisin ja syyttäväviranomaisten tietoihin. Vuodesta 2012 viharikostapausten luku-

määrä on arvioitu poliisin raporttien tilastollisen otannan perusteella. Viharikollisuusraportit julkaistaan vuosittain¹¹⁹. Kolmea erilaista rikoksen uhriksi joutumista koskevaa tutkimusta suoritetaan säännöllisesti ilmoittamattomien viharikosten mittaamiseksi.

Ruotsi ilmoittaa säännöllisesti viharikoksista ODIHR:lle, lisätietoja

osoitteessa: <http://hatecrime.osce.org/sweden>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2017) raportti¹²⁰ ehdottaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjan nro 12¹²¹ ratifiointia ja Ruotsin rikoslain sekä siviili- ja hallintolain yhdenmukaistamista yleisen politiikan suosituksen nro 7:n kanssa. ECRI suositaa, että viranomaiset tarkentaisivat edelleen kansallista tiedonkeruujärjestelmäänsä viharikostapauksissa, jaot-

telemalla vahingonteot ja graffitit eri luokkiin sekä lisätä selkeät indikaattorit ja tavoitteet Ruotsin kansalliseen suunnitelmaan rasismien torjumiseksi.

Lisätietoja Ruotsista ECRI:n raportointijaksojen raporttien kautta: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/sweden>

¹¹⁸ Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/1/topic/4/subtopic/79>

¹¹⁹ For example, report from 2014, available in local language: <https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2015-08-05-hatbrott-2014.html> (with summary in English: <https://bra.se/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2015-08-11-hate-crime-2014.html>)

¹²⁰ <https://rm.coe.int/fifth-report-on-sweden/16808b5c58>

¹²¹ https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Yhdistyneen kuningaskunnan viharikoksia koskevat lait ovat yhdistelmä aineellisia rikossäännöksiä ja yleisiä rangaistusten koventamisperuste-säännöksiä¹²². Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa viharikoksia koskevia tietoja keräävät poliisipäällikköjen liitto, syyttäjänvirasto ja sisäministeriö. Skotlannissa tietoja kerää viskaali. Poliisin ja syyttäjän tiedot, jotka kattavat raportointikauden huhtikuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun, julkaistaan säännöllisesti¹²³. Yhdistynyt kuningaskunta suorittaa säännöllisesti rikoksen uhriksi joutumista koskevia tutkimuksia ilmoittamattomien viharikosten mittaamiseksi.

Yhdistynyt kuningaskunta raportoi säännöllisesti viharikoksista ODIHR:lle. Nämä tiedot samoin kuin tietoa siitä, kuinka viharikollisuutta koskevia tietoja kerätään on saatavilla osoit-

teessa: <http://hatecrime.osce.org/united-kingdom>.

ECRI:n viidennen raportointijakson (2016) raportin¹²⁴ alussa toistetaan aikaisemmat suositukset allekirjoittaa ja ratifioida Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirja nro 12. Lisäksi ECRI suositaa rikoslain muuttamista, siten että kielen peruste lisätään nykyisiin säännöksiin ja rikokseksi sisällytetään julkinen yllytys väkivaltaan ja syrjintään rodun, värin, kielen, uskonnon, kansallisuuden tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella; julkiset herjaukset ja kunnianloukkaukset; uhat; rasistiseen pyrkimykseen tarkoitetun ideologian julkinen ilmaiseminen, joka väittää ihmisryhmän paremmuutta tai joka heikentää tai halventaa henkilöryhmää; kansanmurhan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tai sotarikosten julkinen kiel-

täminen, trivialisointi, oikeuttaminen tai suvaitseminen rasistisena pyrkimyksenä; julkiseen levitykseen tai jalkeluun tarkoitetun kirjallisen, kuvallisen tai muun materiaalin tuottaminen tai varastointi, jotka sisältävät ilmauksia ECRI:n yleisen poliittisen suosituksen nro 7:n kohdista 18 a,b,c,d ja e¹²⁵; rasismia edistävän ryhmän perustaminen tai johtaminen, tällaisen ryhmän tukeminen ja sen toimintaan

osallistuminen ja rotusyrjintä ammatin harjoittamisessa tai julkisessa virassa. Muita suosituksia näiden lisäksi löytyy alla olevasta linkistä.

Lisätietoja ECRI:n aikaisemmista raportointijaksoista: <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/united-kingdom>.

¹²² Criminal Code excerpts in English are available at: <http://www.legislationline.org/topics/country/53/topic/4/subtopic/79>

¹²³ For example, report covering 2017-2018, available in English: <https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2017-to-2018>

¹²⁴ <https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-united-kingdom/16808b5758>

¹²⁵ <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.7>

KÄYTTÄNNÖT

Jäsenvaltioiden
valitut käytännöt

A

Vihapuheen ja -rikosten torjunta

INSTITUTIONAALISET KÄYTÄNNÖT

Luku 'Vihapuheen ja -rikosten torjunta - institutionaaliset käytännöt' sisältää institutionaalisia aloitteita tai jopa sellaisia instituutioita, jotka on perustettu ennakkoluuloihin perustuvien vihan ilmiöiden edelleen tutkimiseksi, poliittisten toimien kehittämiseksi, vastuullisten viranomaisten kouluttamiseksi jne. 'Institutionaalisella' tarkoitetaan valtiollisia tai hallituksellisia elimiä/viranomaisia kansallisella tasolla, alueellisia, maakuntien tai kuntien aloitteita tai paikallisia toimia kaupungissa viranomaisten aloitteista.

Itävalta	Helping Hands Graz – Antidiscrimination Office Styria
Belgia	Vijfhoeksoverleg, stad Gent / 'Pentagon'-tapaaminen, Gentin kaupunki
Belgia	Poliisin koulutus monimuotoisuudesta ja viharikoksista
Kroatia	Ammattilaisten koulutus rikoslain säännöksistä koskien viharikoksia (87 artiklan 21 kohta) ja vihapuhetta - julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan (325 artikla)
Tšekin tasavalta	Menetelmäohjeet koordinoituista toimenpiteistä ääriliikkeiden tapahtumissa
Saksa	Demokratie leben! / Elä demokratia!
Espanja	The Spanish Observatory on Racism and Xenophobia (OBERAXE)
Ruotsi	Poliisin viharikosten erityistutkimusryhmät

Helping Hands Graz – Antidiscrimination Office Styria

EU:n jäsenvaltio:	Itävalta
Tietoja:	Antidiscrimination Office Styria (syrjinnän vastainen toimisto Steiermark) on Helping Hands-projekti. Se on keskitetty asiointipiste, selvitys-, neuvonta- ja valvontatoimisto niille, jotka kokevat syrjintää ja niille, jotka haluavat puolustaa itseään sitä vastaan. Syrjintää kokevilla ihmisillä on mahdollisuus jättää toimiston kautta valituksia ja tapauksen kirjaamisen jälkeen se tuo esiin mahdollisuuksia puuttua asiaan. Oman osaamisen lisäksi, toimisto tarjoaa muiden erikoistuneiden toimistojen tukea.
Toteuttaja:	Antidiscrimination Office Styria
Laajuus:	alueellinen
Aiheet:	vihapuhe, viharikos
Tavoite:	Hankkeen tavoitteena on vahvistaa syrjinnän vastaista työtä ja lisätä Steiermarkin väestön tietoisuutta asiasta. Syrjintää kokevilla ihmisillä on mahdollisuus jättää toimiston kautta valituksia ja tapauksen kirjaamisen jälkeen se tuo esiin mahdollisuuksia puuttua asiaan. Oman osaamisen lisäksi, toimisto tarjoaa muiden erikoistuneiden toimistojen tukea.
Aktiviteetit ja menetelmät:	Syrjinnän vastaisen toimiston neljä pilaria ovat: <ul style="list-style-type: none">• Keskitetty asiointipiste, selvitys- ja neuvontatoimisto• Valvonta ja akateeminen tuki• Verkostoitumisen alullepanija ja koneisto• Tietoisuuden edistäminen ja lisääminen• Vihanpuheen ilmoittamiseen tarkoitettun sovelluksen kehittäminen ja käyttö 'BanHate' (www.banhate.com)
Verkkosivusto:	http://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at/cms/ziel/72107751/EN/
Rahoitus:	Rahoitettu Grazin kaupungin ja Steiermarkin osavaltion tahoilta
Kumppanuus:	Toteutettu kansalaisjärjestön taholta yhteistyössä yliopiston kanssa Steiermarkin osavaltion ja Grazin kaupungin rahoittamana

Vijfhoeksoverleg, stad Gent 'Pentagon' tapaaminen, Gentin kaupunki

EU:n jäsenvaltio:	Belgia
Tietoja:	Eri sidosryhmien tapaaminen viiden kumppanin kesken ja viisi kertaa vuodessa HBLT-vastaisten viharikosten puitteissa. Kumppanit tässä tapaamisessa ovat: Gentin kaupunki (Equal Opportunities), Gentin paikallinen poliisi, yleinen syyttäjä, Unia, çavaria (Flanderin HBLT-kansalaisjärjestö).
Toteuttaja:	Gentin kaupunki
Laajuus:	alueellinen
Aihe:	vihapuhe
Rahoitus:	Ei ylimääräisiä kustannuksia.
Kumppanuus:	Gentin kaupunki (Equal Opportunities), Gentin paikallinen poliisi, yleinen syyttäjä, Unia, çavaria (Flanderin HLBT-kansalaisjärjestö).
Muut tiedot:	Tämä paras käytäntö on myös seurausta hallitustason eri toimista: <ul style="list-style-type: none">• Osavaltion tasolla: oikeuslaitoksen ja sisäasioiden osaston toimesta viitehenkilöiden ja tiettyjen normien perustaminen viharikollisuuden torjumiseen ja syytteeseen asettamiseen poliisin ja yleisen syyttäjän käyttöön (COL13 / 2013) ja• Gentin paikallishallinnon toimintasuunnitelmat HLBT-tasa-arvon edistämiseksi.

Poliisin koulutus monimuotoisuudesta ja viharikoksista

EU-jäsenvaltio:	Belgia
Tietoja:	<p>Koulutus monimuotoisuudesta ja viharikoksista vastikään valmistuneille poliisikadeteille, käsiteltävät aiheet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oma viitekehys• Monimuotoisuus asuinalueilla (tutkitaan Antwerpenin eri alueita)• Mitä on 'valkoinen etuoikeus'?• Strategiat sisäisen syrjinnän ja rasismien vastaamiseksi
Toteuttaja:	Antwerpenin poliisilaitos
Laajuus:	kansallinen
Aihe:	viharikos
Tavoite:	Kiinnittämällä huomiota tulokkaiden koulutukseen paikallisessa poliisilaitoksessa, uusille tarkastajille tarjotaan hyvä perusviitekehys uransa kehittämiseksi monimuotoisuusstandardiemme mukaisesti ja viharikosten torjumiseksi. Jokaisen uuden ryhmän on suoritettava tämä pakollinen kurssi - noin 100 työntekijää joka vuosi neljässä eri koulutusjaksossa. Kuuden kuukauden harjoittelujakson jälkeen työntekijät voivat ilmoittautua vapaaehtoisesti erikoiskoulutukseen omien kiinnostusten kohteiden mukaisesti.
Aktiviteetit ja menetelmät:	<p>Harjoittelu koostuu yhdestä 8 tunnin koulutusjaksosta. Kaksi ensimmäistä tuntia sisältää:</p> <ul style="list-style-type: none">• Laitoksen monimuotoisuuspalvelu ja -käytäntö;• Tietokilpailu Antwerpenin kaupungin ja poliisilaitoksen monimuotoisuudesta ('Mentimeter')• Viharikollisuuden käytännön oikeusperusta;• Koulutus ja sen merkitys kansallisella ja EU:n tasolla;• Selvästi merkittävän kirjaamisen tärkeydestä rikoksen vaikutukseen uhrien ja yhteiskunnan kannalta;• Partiopoliisin rooli;• Kehitetyt työkalut viharikoksien kirjaamiseen (tarkistuslista and digitaalinen tiedonkulku);• Näiden työkalujen käyttö;• Esimerkkejä tapauksista ja tapahtumista, tapaustutkimuksista keskustellaan tietovisan aikana, parhaalle osallistujalle palkinto ('Mentimeter')

Aktiviteetit ja menetelmät:

- Vinkkejä ja neuvoja uhrien ja epäiltyjen todistusten tutkimiseksi ja kirjaamiseksi;
- Kysymyksiä aiemmin keskustelluista aiheista.

Seuraavat kuusi tuntia toteuttaa paikallinen yhteistyökumppani, ATLAS (Antwerpenin integraatiotoimiston koulutusosasto).

Koulutuksen lopussa osallistuja:

- omaa syvemmän ymmärryksen monimuotoisuudesta Antwerpenin asuinalueilla
- oppii tapoja ylläpitää oikeaa perusasennetta, jopa vaikeissa tilanteissa yhteyksissä kansalaisiin ja kollegoihin, jotka ovat 'erilaisia' (lainsäädännön suojaaman yhdenvertaisuuskriteerien mukaisesti).

Verkkosivusto: www.politieantwerpen.be

Rahoitus: Rahoitetaan omista varoista (säännöllisen toiminnan puitteissa)

Kumppanuus: UNIA – riippumaton julkinen laitos, joka torjuu syrjintää, ATLAS atlas, integratie & inburgering Antwerpen.

Ammattilaisten koulutus rikoslain säännöksistä koskien viharikoksia (87 artiklan 21 kohta) ja vihapuhetta – julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan (325 artikla)

EU:n jäsenvaltio: Kroatia

Tietoja: Koulutuskokonaisuus viidessä Kroatian aluekeskuksessa rikoslain säännöksistä moninlaiselle ryhmälle ammattilaisia, jotka ovat osallisina näiden rikosten eri näkökohdissa - 87 artiklan 21 kohdassa määritellyt viharikokset ja 325 artiklassa määritellyt vihan ja väkivallan yllyttämiset.

Opetussuunnitelma sisältää näiden rikosten juridisten määritelmien, kansainvälisten lähteiden, kansallisen lainsäädännön ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön laajan käsittelyn, uhrien suojelun ja tuen uhrien oikeuksia koskevan direktiivin¹²⁶ mukaisesti ja käytännön osan esimerkkien harjoittelumisesta (työpajaosa).

Osallistujia ovat tuomarit, lakimiehet, valtionsyyttäjät, poliisit ja kansalaisyhteiskunnan edustajat

Toteutettu: Toiminnan koordinaattorina Kroatian hallituksen ihmisoikeuksien ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toimisto, kumppanuuslaitoksina rauhantutkimuskeskus ja oikeusakatemia.

Laajuus: kansallinen

Aiheet: viharikos ja vihapuhe

Tavoite: Kroatian hallituksen Ihmisoikeuksien ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toimisto ehdotti koulutuksia osana syrjinnän torjuntaa koskevan kansallisen suunnitelman toteuttamista kaudella 2017–2022¹²⁷.

Aktiviteetit ja menetelmät: Koulutus moninlaisille ammattilaisryhmille, jotka osallistuvat rikosten käsittelyn prosessin eri osa-alueisiin - tutkinta, oikeudenkäynnit, uhrin tuki jne.

Kestävyys: Toiminta on kestävä ja sitä voidaan säätää ja laajentaa kestävästi useamman kuin yhden päivän ja kattamaan enemmän sisältöä.

Rahoitus: Vaikka vuonna 2019 toimintaa rahoitettiin pääosin EU:n rahoittamasta projektista (perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma) suositellaan tämän toiminnan rahoittamista valtion talousarviosta toimenpiteen 1.5. jatkuvana toteutuksena 'järjestämään asiantuntija-seminareja rikoslain säännöksistä, jotka koskevat viharikoksia ja -puhetta tuomareille, lakimiehille, valtionsyyttäjille, poliisille ja kansalaisyhteiskunnalle painottaen etnisten/kansallisten vähemmistöjen vastaisia viharikoksia ja seksuaalista suuntautumista' toimintasuunnitelman 2017–2019 osiossa 'oikeuslaitos ja hallinto', kansallisen syrjinnänvastaisen suunnitelman toteuttamiseksi kaudella 2017–2022¹²⁸.

Kumppanuus: Tämä toiminta voidaan tulevaisuudessa järjestää laajassa koalitiiossa, kuten se oli jaksolla, jos sen kokeilu toteutetaan vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Kumppanuuksiin kuuluu: Kroatian hallituksen ihmisoikeuksien ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toimisto, rauhantutkimuskeskus ja oikeusakatemia.

¹²⁶ Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, available in English at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN>

¹²⁷ Nacionalni program za borbu protiv diskriminacije 2017-2022.: <https://pravamanjina.gov.hr/UserDocImages/dokumenti/Nacionalni%20plan%20za%20borbu%20protiv%20diskriminacije%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202022..pdf>

¹²⁸ Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za period 2017.-2019.: <https://pravamanjina.gov.hr/UserDocImages/dokumenti/Akcijski%20plan%20za%20provedbu%20Nacionalnog%20plana%20za%20borbu%20protiv%20diskriminacije%20za%20razdoblje%20od%202017.%20do%202019.%20godine.pdf>

Menetelmäohjeet koordinoituista toimenpiteistä ääriliikkeiden tapahtumissa

EU-jäsenvaltio:	Tšekin tasavalta
Tietoja:	Tätä ennaltaehkäisevää toimenpidettä on suoritettu vuodesta 2009 lähtien toteutuneissa ääriliikkeiden marseissa, joka on perustettu yhteistyössä hallituksen, kansalaisyhteiskunnan, kunnan ja poliisin kanssa. Koordinoitu vastaus ei ole hegemoninen, sitä voi, mutta sitä ei tarvitse johtaa yksikään osallisena oleva sidosryhmä. Edunsaajia (romaneja) on mukana useilla tasoilla ja he ottavat osaa poliisivoimien edustajien kokouksiin, pyöreän pöydän keskusteluihin ja tapaamisiin kunnan, kansalaisjärjestöjen, sosiaalisen osallisuuden viraston ja koulujen kanssa.
Toteutettu:	Agentura pro sociální začleňování / sosiaalisen osallisuuden virasto (hallintoelin)
Laajuus:	kansallinen
Aiheet:	viharikos, vihapuhe
Tavoite:	Aloitteen tarkoituksena on lievittää ääriliikkeiden ennalta ilmoitettujen marssien kielteisiä vaikutuksia keskittymällä erityisesti romanien (etenkin sosiaalisesti syrjäytyneissä paikoissa asuvien) turvallisuusriskien vähentämiseen.
Aktiviteetit ja menetelmät:	Kolme toteutustasoa kohdistetaan heti ääriliikkeiden marssin päivämäärän asettamisen jälkeen: <ol style="list-style-type: none"> Sosiaalisesti syrjäytyneissä paikoissa asuvien romanien uhkien poistaminen perustamalla toimintaryhmä, joka koostuu kansalaisjärjestöjen edustajista, viraston jäsenistä, poliisista ja romanien edustajista. Toimintaryhmä järjestää tapaamisia syrjäytyneiden alueiden asukkaiden kanssa, tiedottaa heille turvatoimista ja marssin oikeudellisista olosuhteista. Keskustelun aloittaminen ääriäätteisiin ja rodullisen suvaitsemattomuuteen johtavista tekijöistä pyöreän pöydän keskustelujen kautta, joihin osallistuvat kansalaisjärjestöt, viraston edustajat ja kunnan sekä romaniyhteisön jäsenet.

Aktiviteetit ja menetelmät: 3. Suuren yleisön valistaminen luomalla paikallinen aloite ryhmittämällä useita sidosryhmiä (sisältäen koulutusinstituutit). Vapaaehtoiset järjestävät valistuskampanjan - jakavat esitteitä, julisteita, järjestävät konsertteja ja luovat foorumin, jossa viranomaiset osoittavat suurelle yleisölle ääriliikkeiden vaaroista ja etnisten ryhmien välisen vuoropuhelun tärkeydestä.

Verkkosivusto: <http://www.socialni-zaclenovani.cz/koordinace-postupu-pri-nenavistnych-akcich-extremistu-v-socialne-vyloucenych-lokalitach>

Kestävyys: Käytäntö on kestävä, sillä sitä on toteutettu vuodesta 2009 lähtien. Kustannukset ovat alhaiset tai niitä ei ole lainkaan ja erityyppisiä sidosryhmiä on läsnä laajasti. Heidän osallistuminen ja tarvittava toiminnan yhteensovittaminen/ tarvittava vastine voidaan, ja on räätälöitävä erityistapahtumapaikkaan. Tapahtumapaikan koosta ei ole erityisiä vaatimuksia - aloite voidaan toteuttaa niin pienessä kylässä kuin isossa kaupungissa. Kaikki kolme reagoinnin tasoa voidaan tunnistaa missä tahansa ratkaisussa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Tšekin hallitus ja kunnat.

Kumppanuus: Hallitus, kansalaisyhteiskunta, kunta ja poliisi.

Demokratie leben! Elä demokratia!

EU-jäsenvaltio:	Saksa
Tietoja:	Liittovaltion perheasioiden, seniorikansalaisten, naisten ja nuorten-ministeriön käynnistämä liittovaltion ohjelma nimeltä 'Elä demokratia!' Liittovaltion ohjelman kohde-ryhmiin kuuluvat erityisesti lapset ja nuoret, heidän vanhempansa, sukulaiset ja viitehenkilöt sekä vapaaehtoiset, osa-aikaiset ja kokopäiväiset lastenhoitotyöntekijät, mielipidevaikuttajat sekä hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. 'Elä demokratia!' on myös kulmakivi liittohallituksen strategiassa ääriliikkeiden estämiseksi ja demokratian edistämiseksi ¹²⁹ .
Toteutettu:	Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth ¹³⁰
Laajuus:	kansallinen
Aiheet:	vihapuhe, viharikos ¹³¹
Tavoite:	Riittävän tuen varmistaminen aloitteille, yhdistyksille ja sitoutuneille kansalaisille kautta Saksan, jotka työskentelevät aktiivisesti pyrkiessään monimuotoiseen, väkivallattomaan ja demokraattiseen yhteiskuntaan.
Aktiviteetit ja menetelmät:	<p>1. Kumppanuudet demokratialle – 'Kumppanuudet demokratialle' ovat rakenteellisesti perustuvia paikallisia tai alueellisia liittoja, jotka kokoavat yhteen päättökentekijöitä paikallisesta politiikasta ja hallinnosta sekä aktiivisia ihmisiä kansalaisyhteiskunnan kaikilta aloilta, yhdistyksistä ja klubeista kirkkojen kautta kansalaisryhmiin. Paikallisista olosuhteista ja paikan päällä esiintyvistä ongelmista lähtien, he kehittävät yhdessä strategian, joka on räätälöity vastaamaan kyseessä olevaa tilannetta.</p> <p>2. Demokratian keskukset liittovaltion tasolla – Jokaisessa osavaltiossa liittovaltion demokratian keskus tukee konseptien ja strategioiden kehittämistä demokratian ja monimuotoisuuden edistämiseksi ja varmistaa paikallisten toimintojen ja hankkeiden verkottumisen, etenkin demokratian edistämiseksi toteutettavien paikallisten kumppanuuksien kanssa. Lisäksi he koordinoivat neuvonta- ja ennaltaehkäisevien palvelutarjoajien työtä ja toimivat yhteyspisteenä apua hakeville ihmisille. Tämä kattaa erityisesti liikkuvan neuvonnan sekä uhrien ja ryhmästä eroamiseen liittyvän neuvonnan.</p>

Aktiviteetit ja menetelmät:

Kun otetaan huomioon olemassa olevat rakenteet ja mahdollisuudet sekä alueelliset erityisvaatimukset ja -tarpeet, tähän voi kuulua myös neuvontapalveluita, jotka käsittelevät muun tyyppisiä ilmiöitä, jotka ovat demokratian vastaisia, väkivaltaisia tai vihamielisiä oikeusvaltion kannalta.

3. Valtakunnallisten kansalaisjärjestöjen rakenteellinen kehittäminen – Kaikkialla Saksassa toimivia kansalaisjärjestöjä, jotka antavat tärkeän panoksen demokratian edistämiseen ja radikalisoitumisen estämiseen, rahoitetaan toimintansa ammattimaistamiseksi. Ne tarjoavat tärkeää perustavanlaatuista työtä ja antavat virikkeitä asianomaisen alan keskustelulle. Jatkuvan vuoropuhelun ja yhteistyön puitteissa valtakunnalliset kansalaisjärjestöt auttavat kehittämään edelleen ohjelman temaattisia painopisteitä ja tunnistamaan ja vastaamaan uusiin nykyisiin haasteisiin.

4. Pilottihankkeet – Pilottihankkeissa kehitetään ja testataan aidoissa olosuhteissa innovatiivisia lähestymistapoja demokratian edistämiseksi ja radikalisoitumisen estämiseksi sekä ryhmäkeskeisen vihamielisyyden valittujen ilmiöiden käsittelemiseksi. Hankkeet käsittelevät kiireellisiä kysymyksiä ja ongelmia, ovat suunniteltuja ja toteutettu keskittymällä niiden vaikutukseen ja ovat osallistavia. Jos pilottihankkeissa testatut menetelmät ja lähestymistavat osoittautuvat onnistuneiksi, hanketyössä saatu kokemus siirretään muiden organisaatioiden tai tukialueiden työhön, etenkin työskentelyyn lasten ja nuorten kanssa. Pää tavoite on edistää opetuskäytäntöä ottaen huomioon paikalliset erityisrakenteet ja siirtää ne sääntelyrakenteisiin.

Verkkosivusto: <https://www.demokratie-leben.de/en/federal-programme/about-live-democracy.html>

Kestävyys & Rahoitus: 'Elä Demokratia!' toimii eri tasoilla. Rahoitettujen radikalisoitumisen estämisen ja demokratian edistämisen hankkeilla on paikallinen, alueellinen tai kansallinen painopiste. Ohjelma käynnistyi tammikuussa 2015. Vuoden 2019 rahoitus on yhteensä 115,5 miljoonaa euroa.

Kumppanuus: Liittovaltion sisä-, rakennus- ja yhteisöministeriö, liittovaltion kansalaiskasvatusvirasto, liittovaltion oikeus- ja kuluttajansuojaministeriö.

¹²⁹ <https://www.bmfsfj.de/blob/115448/cc142d640b37b7dd76e48b8fd9178cc5/strategie-der-bundesregierung-zur-extremismuspraevention-und-demokratiefoerderung-englisch-data.pdf>

¹³⁰ <https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/meta/en>

¹³¹ These two topics fall under the broader topics under this programme: strengthening democracy, prevention of radicalisation, civic engagement

The Spanish Observatory on Racism and Xenophobia (OBERAXE)

EU-jäsenvaltio:	Espanja
Tietoja:	OBERAXE on alusta, joka tarjoaa tietoa ja analyysijä ja kannustaa torjumaan rasismia, rotusyrjintää, muukalaisvihaa ja muuta suvaitsemattomuutta sekä tekemään töitä vihatapahtumien ja -rikosten eteen. Alusta toimii työ-, maahanmuutto- ja sosiaaliturvaministeriön, maahanmuuttoasioiden valtiosihteerin ja erityisesti integraation ja humanitaarisen avun pääosaston alaisuudessa.
Laajuus:	kansallinen
Aihe:	viharikos
Tavoite:	Muukalaisvihaa ja rasismia koskevien tietojen kerääminen ja analysointi sekä tietoverkon toteuttaminen mahdollisten suuntausten ja tilannetta koskevien tietojen hankkimiseksi. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden periaatteen edistäminen sekä rasismien ja muukalaisvihan torjuminen. Yhteistyö ja koordinointi erilaisten julkisten ja yksityisten sidosryhmien kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti rasismien ja muukalaisvihan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.
Aktiviteetit ja menetelmät:	Oberaxen toiminta kattaa laajan valikoiman elämän ja yhteiskunnan aloilla, kuten: • Koulutuksen alalla – yhteistyö koulujen, itsehallintoalueiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tietoisuuden lisäämiseksi, esim. Käsikirja rasismien, muukalaisvihan ja muun suvaitsemattomuuden estämiseksi ja havaitsemiseksi luokkahuoneessa kehitettiin osana FRIDA-projektia ¹³² • Työllisyyden alalla – tavoitteena on edistää monimuotoisuuden hallintaa yrityksissä tukemalla innovatiivisia hankkeita ja levittämällä hyviä käytäntöjä, lisätä tietoisuutta syrjinnän vastaisista periaatteista, torjua maahanmuuttajien ja muiden ryhmien hyväksikäyttöä ja tarjota tukea erityisen haavoittuvassa tilanteessa oleville ryhmille työmarkkinoilla ¹³³ • Poliisi ja turvallisuusjoukot – osallistuminen erilaisiin ylikansallisiin hankkeisiin, joilla pyritään ehkäisemään ja torjumaan rasismia, muukalaisvihaa ja muita suvaitsemattomuuksia, mukaan lukien viharikokset paikallisella

Aktiviteetit ja menetelmät:

tasolla, paikallisviranomaisten ja erityisesti kuntapoliisin valmiuksien lisääminen tunnistaa ja kohdata nämä¹³⁴ ja rasististen tapausten tunnistamisen ja kirjaamisen koulutuksen kehittäminen¹³⁵

• **Viharikokset ja -tapaukset** – sisältää hyviä käytäntöjä, oppaita, raportteja, lainsäädäntöä ja linkkejä kansallisiin ja eurooppalaisiin organisaatioihin, jotka liittyvät vihatapahtumien ja -rikosten tuntemukseen, ehkäisyyn ja ratkaisemiseen¹³⁶

• **Tiedotusvälineet** – tietämyksen lisäämistä tiedotusvälineille yhteiskunnan haavoittuvien ryhmien uutisraportoinnin parantamiseksi¹³⁷ esim. Käytännönopas tiedotusvälineammattilaisille: maahanmuuton käsittely viestimissä -julkaisu¹³⁸

• **Terveys** – toimet syrjintä-, viha- ja rasistitapausten estämiseksi terveyskeskuksissa – Pandora¹³⁹

Näiden alueiden lisäksi Oberaxen toimintaan ja periaatteisiin sisältyy koordinointi ja yhteistyö toimielinten välillä sekä kansainvälisellä tasolla, ja tilanteen analysointi, joka käsittää rasismien, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja muun suvaitsemattomuuden kehityksen tuntemuksen. Näiden ilmiöiden ymmärtäminen tarjoaa avaimen aktiivisten käytäntöjen ilmaisemiseen sekä tehokkaiden ehkäisy- ja suojatoimenpiteiden kehittämiseen.

Verkkosivusto:	http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/en/quienessomos/index.htm
Kestävyys:	Oberaxe esittelee valtion instituutioiden pitkän aikavälin suunnitellun aloitteen, jolla on selkeä visio alustan tehtävästä hankkeen päättymisen jälkeen (Progress 2014) ¹⁴⁰ .
Rahoitus:	Valtion talousarvio ja rahoitettu projekti.
Kumppanuus:	Alustaa toteutetaan eri laajuisten laitosten ja kansalaisyhteiskuntajärjestöjen kanssa.

¹³² For more info on FRIDA project visit: <http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/educacion/practicas-exito/index.htm>

¹³³ For more info visit: <http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/empleo/index.htm>

¹³⁴ For more info on project Proximity visit: <http://www.proximitypolicing.eu/>

¹³⁵ For more info on project FIRIR visit: <http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/coordination/ffccseguridad/index.htm>

¹³⁶ For more info visit: <http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/delitosodio/index.htm>

¹³⁷ For more info on this stream of work visit: <http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/medcom/index.htm>

¹³⁸ Available at: <http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/GuiaPracticaProfesionalesMediosComunicacion.pdf>

¹³⁹ Available at: <http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/sanidad/index.htm>

¹⁴⁰ Oberaxe was featured in European Union Agency for Fundamental Rights Compendium on practices in combating hate crimes: <https://fra.europa.eu/en/promising-practices/prevention-and-detection-racism-xenophobia-and-related-intolerance-school>

Poliisin viharikosten erityistutkimusryhmät

EU-jäsenvaltio:	Ruotsi
Tietoja:	Poliisin sisäiset organisaatioryhmät viharikosten tutkimiseksi.
Toteutettu:	Ruotsin poliisiviranomaiset
Laajuus:	alueellinen, kansallinen
Aihe:	viharikos
Tavoite:	Tutkia ja torjua tehokkaasti viharikoksia perustamalla erityisiä poliisin alueellisia yksiköitä Tukholmaan, länteen ja etelään, joilla on kyky torjua viharikollisuutta ja muuta rikollisuutta, joka uhkaa perusoikeuksia ja -vapauksia sekä mielipiteen vapaata muodostusta. Demokratian ja viharikosten tutkinnan lisäksi yksiköt työskentelevät luottamusta rakentavissa toimissa haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien yhteistoimintakokouksissa. Yksiköt tarjoavat myös apua paikallisille poliisipiireille ja poliisien yhteyskeskuksille alueellisten ja paikallisten koulutusohjelmien avulla.

Aktiviteetit ja menetelmät: Ruotsin poliisiviranomaisella on sisäinen organisaatio viharikosten tutkimiseksi. Suurissa kaupungeissa kuten Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä on erityisiä viharikosten tutkintaryhmiä. Jokainen yksikkö koostuu noin kymmenestä työntekijästä, kun se on täysilukuisena, joita johtaa yksikön päällikkö. Kaikilla poliisialueilla on erikoistutkijoita, vaikka heitä ei olisi koottu ryhmään. Kaikki alueet ovat laatineet toimintasuunnitelmat siitä, kuinka he lisäävät kykyä torjua viharikoksia. Kaikkien alueiden osa henkilöstöä on käynyt läpi ammatilliseen kehittymiseen liittyvän valmennuksen kansallisesti järjestetyissä ohjelmissa. Erytistiimit keräävät paljon tietoa. He toimivat mentorina neljälle poliisialueelle, jolla ei ole omaa ryhmää. Ruotsin poliisin kansallinen toimintaosasto (UC Stockholm) vastaa organisaatioverkoston ylläpitämisestä kansallisella tasolla.

Poliisin intranet nimeltä Intrapolis tarjoaa tukea ja opastusta siitä, kuinka viharikosten tutkintaprosessia tulisi harjoittaa. Tämä koskee alkuperäisiä toimenpiteitä, tutkimuksia ja alustavien tutkintojen hallintaa. Poliisin yhteyskeskuksille on annettu erityisiä tietoja siitä, mitä

Aktiviteetit ja menetelmät:

henkilöstön tulisi pitää mielessä raportteja vastaanottaessaan. Vuosina 2015-2016 kansallinen koulutus on toteutettu kaksi päivää kestävä kolmen koulutusohjelman sekä viisi päivää kestävä jatkokoulutuspiilotiohjelman puitteissa. Nyt viharikollisuuden tutkijoille on järjestetty sen sijaan 5 päivää kestävä koulutus Uppsalan yliopistossa. Viharikosten mentoritiimit toimittavat muille poliisialueille koulutusta.

Rikollisuuden uhrit ja henkilökohtainen turvallisuusosasto (BOPS) on perustettu kaikille poliisialueille. Viharikollisuutta tutkivien virkamiesten ja BOPS:n välillä on tehty yhteistyötä kansallisella ja alueellisella tasolla. BOPS on velvollinen huolehtimaan viharikosten uhreista, jotka tarvitsevat tukea ja suojaa. BOPS on myös vastuussa yhteyksistä kunkin alueen tiedotusvälineisiin ja paikallisiin poliitikoihin liittyen tuen tarpeeseen.

Kestävyys ja rahoitus:

Harjoittelu on kestävää ja sitä rahoitetaan poliisin budjetista. Tukholman kehittämissäkeskuksella on jatkuva vastuu viharikosten tutkinnan seurannasta ja kehittämisestä. Poliisin yhteyteen perustettu yhteysverkosto toimii edelleen. Tällä tavoin toimintaa koko maassa voidaan seurata jatkuvasti.

B

Vihapuheen ja -rikosten torjunta

KANSALAISSYHTEISKUNTA- JÄRJESTÖJEN JA MUIDEN SIDOSRYHMIEN KÄYTÄNNÖT

'Vihapuheen ja -rikosten torjunta – kansalaisyhteiskuntajärjestöjen ja muiden sidosryhmien käytännöt'-luku sisältää kansalaisyhteiskunnan ja muiden instituutioiden valitut käytännöt, jotka eivät ole osa hallitus- tai instituutiokehystä kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, kuten esimerkiksi Suomen riippumaton itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto.

Itävalta	ZARA-neuvontayksikkö #AgainstOnlineHate
Itävalta	Docustelle – Itävallan tietopalvelukeskus
Belgia	Facing Facts
Kroatia	Dosta je mržnje / Tarpeeksi vihasta
Tšekin tasavalta	In IUSTITIA
Suomi	Julkisen sanan neuvosto
Saksa	Vastapuhealoitteet Saksasta
Kreikka	The Racist Violence Recording Network
Kreikka	Racist Crime Watch
Unkari	Working Group Against Hate Crimes (GYEM)
Irlanti	iReport
Italia	Vihan barometri - Vaalikampanjan vihapuheen seuranta-keskus
Malta	Report Racism Malta
Malta	Kellimni.com
Puola	Ruskea kirja – viharikosten seuranta
Slovenia	Spletno oko

ZARA-neuvontayksikkö #AgainstOnlineHate

EU-jäsenvaltio:	Itävalta
Tietoja:	<p>ZARA-neuvontayksikkö #AgainstOnlineHate on ZARA-kansalaisyhteiskuntajärjestön erikoisyksikkö. ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (kansalaisrohkeus ja rasismiin vastainen työ) on itävaltalainen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on lisätä kansalaisrohkeutta, myötävaikuttaa rasismista vapaan yhteiskunnan rakentamiseen ja edistää Itävallassa asuvien henkilöiden oikeudellista ja käytännöllistä tasa-arvoista kohtelua riippumatta ihonväristä, kielestä, ulkonäöstä, uskonnosta, kansalaisuudesta ja/tai alkuperästä.</p> <p>Syyskuusta 2017 lähtien ZARA operoi rasististen tapahtumien uhrien ja todistajien pitkäaikaisen neuvontayksikön lisäksi neuvontayksikköä #GegenHassimNetz (#AgainstOnlineHate).</p>
Verkkosivusto:	https://zara.or.at/de/beratung/melden/hassimnetz https://zara.or.at/de/kontakt
Laajuus:	kansallinen
Aiheet:	vihapuhe, viharikos
Tavoite:	<p>ZARA edustaa rasismivapaata yhteiskuntaa ja kunnioitettavaa yhteenkuuluvuutta verkossa ja sen ulkopuolella, on kyllästynyt syrjäyttämiseen ja syrjintään sekä haluaa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.</p> <p>Psykososiaalisten ja oikeudellisten neuvojen, systemaattisen dokumentoinnin, aktiivisen suhdetoiminnan ja projektityön sekä intensiivisten seurantavaiheiden kautta, ZARA on päivittäin sitoutunut niihin, jotka joutuvat kohtaamaan rasistista syrjintää ja/tai vihaa verkossa kaikkien syrjintäperusteiden johdosta.</p> <p>ZARA on sitoutunut KAIKKIEN yhdenvertaisuuteen – riippumatta etnisestä ja yhteiskuntaluokasta, ihonväristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä tai vammaisuudesta. Perustuen oikeudenmukaisuuksien syvään rakenteelliseen kiinnittymiseen ja epätasaiseen jakautumiseen, ZARA on erityisesti sitoutunut niihin, jotka ovat vähemmän ja joilla on vähemmän.</p>

Aktiviteetit ja menetelmät:	<p># Rasismien uhrien ja todistajien neuvontayksikkö # Neuvontayksikkö #AgainstOnlineHate # Yleisön tietoisuuden ja tietämyksen lisääminen aktiivisen kenttätöiden ja PR-toiminnan avulla # ZARA Training (voittoa tavoittelematon yritys) toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä (koulutuksia, seminaareja ja työpajoja) # (Trans-)National - monikansallisen hankkeen toimeenpano liittyy syrjinnän vastaiseen toimintaan, rasistiseen syrjintään, tasa-arvoiseen kohteluun ja verkkovihaan # Vuotuisen rasismiin liittyvän raportin dokumentointi ja julkaiseminen¹⁴¹</p>
Kestävyys:	Hanke on kestävä, koska sitä voidaan mukauttaa ja jatkaa. Hankkeen seurannan jälkeen käytäntö toimii perustana uusille aloitteille, toimille ja pyrkimyksille.
Rahoitus:	Valtion talousarvio – rahoittaa liittovaltion digitointi- ja talousministeriö

¹⁴¹ <https://zara.or.at/de/wissen/publikationen/rassismusreport>

Dokustelle – Itävallan tietopalvelukeskus

EU-jäsenvaltio:	Itävalta
Tietoja:	Dokumentointi- ja neuvontakeskus henkilöille, jotka kokevat islaminvastaisuutta ja muslimien vastaista rasismia - kansalaisjärjestö, joka kerää ja analysoi tietoja, jotka ilmoitetaan sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kanavien kautta islaminvastaisuudesta ja muslimien vastaisesta rasismista Itävallassa.
Toteutettu:	Dokumentations - und Beratungsstelle – Islamfeindlichkeit & Antimuslimischer Rassismus
Laajuus:	kansallinen
Aiheet:	vihapuhe, viharikos
Aktiviteetit ja menetelmät:	Tiedon kerääminen ja 'Muslimien vastainen rasismi'-raportin vuosittainen julkaiseminen, tilastojen ja lukujen esittäminen, trendien analysoiminen, työpajojen ja koulutusten tarjoaminen kouluille ja muille kansalaisjärjestöille; uhrien neuvominen ja tukeminen saattaen heitä eri uhrien tukipalveluihin; vaihtaminen, verkottuminen, koulutus, apu, neuvonta ja sovittelu.
Verkkosivu:	http://dokustelle.at/
Kestävyys:	Tietojen keruu ja analysointi vuodesta 2014.
Rahoitus:	Lahjoitukset ja jäsenmaksut.
Kumppanuus:	Dokustelle on itsenäinen kansalaisjärjestö, joka toimii itsenäisesti, mutta uhrien tukemiseksi se verkostoituu paikallisten ja kansainvälisten instituutioiden, kuten ENAR:in tai ETYJ:in kanssa ja tekee yhteistyötä uhrin tuki-instituutioiden tai yhdenvertaisuus julkisasiamiehen kanssa.

Facing Facts

EU-jäsenvaltio:	EU:n tasolla
Tietoja:	Facing Facts (tosiasioiden kohtaaminen) on innovatiivinen ohjelma, jonka tarkoituksena on puuttua viharikos ja -puhekysymyksiin Euroopassa. Tätä aloitetta on kiitetty sen roolista viharikollisuuden valvontajärjestelmien koulutuksessa ja edistämisesä ohjelman perustamisesta vuodesta 2011 lähtien, sillä järjestelmä paljastaa myös huomiotta jääneet vihan motivoimat teot.
Toteutettu:	koordinoi CEJI - A Jewish contribution to an inclusive Europe (juutalaisten myötävaikutus osallistavaan Eurooppaan) -kansalaisjärjestö
Laajuus:	EU:n laajuinen
Aihe:	vihapuhe, viharikos
Aktiviteetit ja menetelmät:	Verkkovalmennuskurssit Facing Facts Online on riippumaton oppimisolusta, jossa tarjotaan valmennuskursseja, kuten poliisin viharikollisuuskoulutus, viharikollisuuden seuranta kansalaisyhteiskuntaorganisaatioille, vihapuheen seuranta ja vastatoiminta saatavana englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja italiaksi, vihapuheen puolustaminen, 7 ennakkoluuloindikaattorimoduulia, jotka käsittelevät seuraaviin yhteisöihin kohdistuvien viharikosten erityispiirteitä: vammaiset, juutalaiset, HBLT, maahanmuuttajat ja pakolaiset, muslimit, afrikkalaisperäiset asukkaat, romanit.
Verkkosivusto:	https://www.facingfacts.eu/
Kestävyys:	Aloite on toiminut ja kehittynyt vuodesta 2011.
Rahoitus:	Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma (2014-2020)
Kumppanuus:	Face Facts alkoi neljän kansalaisjärjestön kumppanuutena, joilla oli keskenään täydentävää kokemusta koulutuksesta, puolesta puhumisesta ja viharikosten seurannasta. Face Facts oli ensimmäinen 'kouluta kouluttajaa' viharikosten seurantaohjelma kansalaisyhteiskuntajärjestöille. Jatkossa Facing Facts on kehittynyt laajaksi eurooppalaiseksi kansalaisyhteiskuntajärjestöjen ja lainvalvontaviranomaisten verkostoksi, joka luo kokonaisvaltaisia ja monia sidosryhmiä koskevia tapoja viharikosten seurantaan, torjuntaan ja ehkäisemiseen. Facing All the Facts on 11 organisaation kumppanuus, johon kuuluu eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä, yliopistoja ja lainvalvontaviranomaisia.

Dosta je mržnje! Tarpeeksi vihasta!

EU-jäsenvaltio:	Kroatia
Tietoja:	Verkkotyökalu vihapuheen ilmoittamiseen.
Toteutettu:	Centre for Peace Studies, Human Rights House Zagreb, Gong
Laajuus:	kansallinen
Aihe:	vihapuhe
Tavoite:	Dosta je mržnje on kehitetty käyttäjäystävälliseksi työkaluksi, jolla kansalaiset voivat helposti ilmoittaa vihapuheista verkossa ja verkon ulkopuolella. Se luotiin vastineeksi usein esiintyvään vihapuheeseen.
Aktiviteetit ja menetelmät:	Dosta je mržnje on verkkosivusto ja mobiilisovellus vihapuheen ilmoittamista varten. Se kerää kansalaisten raportit ja hallinnollinen ryhmä muodostaa raportin valitukseksi, joka lähetetään edelleen asiasta vastaaville viranomaisille (esim. sääntelyelin, oikeusasiamies, valtion syyttäjänvirasto, poliisi). Hallinnollinen ryhmä vastaa jokaiseen raporttiin ja tutkii jokaista tapausta erikseen. Dosta je mržnje on myös koulutusväline, koska se tiedottaa ja kouluttaa kansalaisia vihapuheilmiöistä heidän raportteihinsa annettujen vastausten avulla.
Verkkosivusto:	https://www.dostajemrznje.org/
Kestävyys, rahoitus ja kumppanuus:	Toiminta on ollut aktiivista vuodesta 2016 ja sitä rahoitetaan erilaisilla hankkeilla. Käytäntöä pidetään kestäväenä kolmen kansalaisjärjestön yhteistyön vuoksi, jotka ylläpitävät verkkosivustoa yhdessä, kehittävät ja päivittävät sitä vuosittain.

In IUSTITIA

EU-jäsenvaltio:	Tšekin tasavalta
Tietoja:	In IUSTITIA on monitahoinen viharikosten ja -puheiden torjuntakeskus, joka käsittelee erityisesti vihaväkivaltaa koko sen laajuudessa.
Toteutettu:	In IUSTITIA
Laajuus:	kansallinen
Aiheet:	viharikos, vihapuhe
Tavoite:	In IUSTITIA:n tavoitteena on suojella väkivaltaisen rasmin riskissä olevia yhteisöjä, ja se keskittyy parantamaan heidän oikeussuojan saatavuutta. Sillä pyritään parantamaan lainvalvontakäytäntöjä vihaväkivaltapauksissa, erityisesti parantamaan viharikosten paljastamisen ja tutkinnan käytäntöjä. Sen tarkoituksena on paitsi puuttua vihatapahtumien seurauksiin, myös estää niitä.
Aktiviteetit ja menetelmät:	Oikeudellisen avun tarjoaminen riskissä oleville tai vihaväkivaltaan altistuvilla ihmisillä, lainsäädännöllisen toiminnan seuranta, tutkimus, analyysi ja tiedonkeruu, ammattilaisten ja suuren yleisön kouluttaminen ja tietoisuuden lisääminen vihaväkivaltaasta, virkamiesten koulutus etenkin julkisten tilojen suojelun puitteissa.
Verkkosivusto:	https://en.in-ius.cz/
Rahoitus	Valtion talousarvio, Euroopan komissio, Norjan rahastot ja yksityiset säätiöt.

Julkisen sanan neuvosto

EU-jäsenvaltio:	Suomi
Tietoja:	Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama itsesääntelykomitea, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.
Toteutettu:	Julkisen sanan neuvosto
Laajuus:	kansallinen
Aihe:	vihapuhe
Tavoite:	Julkisen sanan neuvosto (JSN) on kustantajien ja toimittajien vuonna 1968 perustama itsesääntelykomitea joukkoviestinnän alalla. Sen tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. JSN ei käytä laillista toimivaltaa. JSN:ään liittyneet toimittajat ja muu mediahenkilökunta ovat sinällään sitoutuneet edistämään ja ylläpitämään ammatin eettisiä periaatteita.
Aktiviteetit ja menetelmät:	<p>Neuvosto käsittelee toimittajan menettelyä tietojen hankinnassa. Neuvosto ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa. Sen päätöksiä seurataan silti tarkoin.</p> <p>Kantelun voi neuvostolle tehdä kuka tahansa, jonka mielestä lehdistössä, radiossa tai televisiossa on loukattu hyvää journalistista tapaa. Neuvosto voi käsitellä myös Internet-aineistoa, jos se katsotaan julkaistuksi tiedotusvälineessä. Asian ei tarvitse koskea kantelijaa itseään, mutta asianomistajan on annettava kuitenkin suostumus kantelun käsittelylle. Jos tiedotusväline neuvoston mielestä on rikkonut hyvää journalistista tapaa, sille annetaan huomautus, joka on julkaistava lyhyessä määräajassa. Ellei huomautuksen saanut tiedotusväline julkaise sitä, annetaan se muutoin julkisuuteen.</p> <p>Kantelumenettely on maksuton.</p> <p>Valtaosa suomalaisista tiedotusvälineistä kuuluu neuvoston perussopimuksen allekirjoittaneisiin yhteisöihin, jolloin neuvosto voi suoraan käsitellä niihin kohdistuvia kanteluita. Neuvosto voi myös omasta aloitteestaan käsitellä tärkeänä pitämiään asioita.</p>

Activities & methods:

Toimittajien ohjeiden¹⁴² tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua. Ne koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain alan itsesääntelyä varten, niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena.

Verkkosivusto: <https://www.jsn.fi/en/blog/why-is-the-cmm-a-model-council/>

Muuta tietoa: Lähes kaikilla Euroopan mailla on JSN:n kaltainen media-neuvosto. Suomen JSN:ää pidetään kuitenkin esimerkillisenä. Se on poikkeuksellisen laaja säännellen melkein kaikkia suomalaisia tiedotusvälineitä: uutismedioiden lisäksi se säätelee naisten lehtiä, radiokanavia, lasten lehtiä ja useimpien poliittisten puolueiden sanomalehtiä. Tämä on taannut, että mediat toimivat vapaasti ja vastuullisesti samaan aikaan.

JSN:n päätösten lukija voi saada väärän kuvan, että media on erityisen huono ja virheitä täynnä. Todellisuudessa JSN antaa hyvin vähän tuomioita suhteessa valitusten lukumäärään. Useimmat valitukset ovat perusteettomia, joten JSN ei tutki niitä. Esimerkiksi JSN ei tutki valituksia, joiden mukaan mielipiteet ovat asiavirheitä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaiset toimittajat ovat erittäin sitoutuneita eettisiin ohjeisiinsa ja että suomalaisen journalismin laatu on pysynyt poikkeuksellisen korkeana. Virheitä tapahtuu, mutta Suomessa tiedotusvälineet ovat erittäin tunnollisia niiden korjaamisessa. Toimittajien ohjeet allekirjoittaneet tiedotusvälineet eivät levitä valeuutisia. Samanaikaisesti JSN mahdollistaa laajan lehdistönvapauden. Periaate on yksinkertainen: kun tiedotusvälineet säätelevät itseään, viranomaisten ja tuomioistuinten ei tarvitse puuttua asiaan.

¹⁴² https://www.jsn.fi/en/guidelines_for_journalists/

Vastapuhealoitteet Saksasta

EU-jäsenvaltio:	Saksa
Tietoja:	Kolme vastapuhealoitetta, jotka liittyvät yhteisön kehittämiseen tarjoamalla verkkotilaa ja resursseja jokaiselle, joka haluaa puhua vihapuhetta vastaan verkossa.
Toteutettu:	LOVE - Storm – Gemeinsam gegen Hass im Netz, #ichbinhier, Reconquista Internet
Laajuus:	kansallinen
Aihe:	vihapuhe
Tavoite:	<p>#ichbinhier kannattaa monimuotoisuutta ja rakentavaa vuoropuhelua sosiaalisessa mediassa - ilman vihaa, ilman vihapuhetta, ilman vale uutisia. #ichbinhier on osa kansainvälistä #iamhere-aloitetta, joka toimii tällä hetkellä kymmenessä Euroopan maassa, joissa jäseniä on yhteensä noin 150 000. Aloite perustettiin Ruotsissa toukokuussa 2016.</p> <p>Reconquista Internet'in tavoite on kohdata vihaa, väkivaltaa ja tietämättömyyttä sekä auttaa kaikkia pois vihan kierteestä.</p> <p>LOVE-Storm -yhteisö harjoittaa digitaalista solidaarisuutta ja tukee jäseniä heidän jokapäiväisissä toimissaan verkkovihaa vastaan.</p>
Aktiviteetit ja menetelmät:	<p>#ichbinhier on yhteensä 45 000 jäsenen toimiva Facebook-ryhmä, joka järjestää päivittäin kolme tärkeää tapahtumaa ja auttaa toisiaan tapauskohtaisesti. Lisäksi he kirjoittavat päivittäin tosiseikkoja koskevia huomautuksia ja rakentavia kannanottoja Facebookissa vastapainotamaan kommenttien kielteistä ja aggressiivista ääntä.</p> <p>Reconquista Internet on vastapuheyhteisö, joka houkuttelee useita tuhansia jäseniä Discord-palvelimen avulla. Se on avannut raportointisivuston (www.hassmelden.de), työkalun tapahtumien ilmoittamiseen - vihakommentit, rasistiset hyökkäykset, loukkaukset tai uhat.</p> <p>LOVE-Storm on koulutus- ja toimintaverkkoalusta, joka yhdistää (1) verkkokoulutuksen, (2) vastapuhetyökalun (hälytysjärjestelmä- ja toiminta-sivusto, jossa jäsenet voivat nähdä ja tukea toisiaan torjumaan vihakommentteja) ja (3) yhteisötoimintoja. Internetin käyttäjät tällä tavoin asteittain ottavat väkivallattomasti tilan haltuunsa.</p>

Verkkosivusto:	https://www.ichbinhier.eu/ www.hassmelden.de https://love-storm.de/#actions
Kestävyys & kumppanuus:	Kaikkea kolmea aloitetta kehitettiin ja toteutettiin yksityisten tai kansalaisten aloitteiden avulla. Kukaan loi pienempiä tai suurempia yhteistyöverkostoja pääsääntöisesti kansalaisyhteiskunnan alalla. Valtion instituutioilla oli tietty rooli avunantajina (etenkin LOVE-Storm:ssa) ja ne antoivat tukea, mutta eivät osallistuneet aktiivisesti minkään toiminnan toteuttamiseen. Kaikki kolme aloitetta kehittävät ja rakentavat lisää kapasiteettia.
Rahoitus:	Yhdistelmä projektirahoitusta, lahjoituksia, palkkioita ja institutionaalisia varoja.

The Racist Violence Recording Network

EU-jäsenvaltio:	Kreikka
Tietoja:	Rasistisen väkivallan kirjaamisverkostoon kuuluu 46 toimijaa, jotka tarjoavat joko lääketieteellisiä, sosiaalisia tai oikeudellisia palveluita joutuessaan suoraan yhteyteen rasististen väkivaltauhrien tai muiden vihaan tai ennakkoluuloihin perustuvien väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi joutuvien uhrien kanssa. Verkostoon kuuluu organisaatioita, jotka ovat perustaneet ryhmät, joihin yleensä rasistinen väkivalta kohdistuu.
Toteutettu:	Verkosto on toiminut julkisen tahon, kansallisen ihmisoikeustoimikunnan ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön suojeluksessa ja se kokoaa yhteen kansalaisjärjestöt sekä muut laitokset, jotka tarjoavat tukipalveluita rasistisen väkivallan uhreille.
Laajuus:	kansallinen
Aiheet:	viharikos, vihapuhe
Tavoite:	Verkosto on menestyksellinen kirjaamisjärjestelmä ja luotettavin tietolähde viharikoksista Kreikassa. Sen tarkoituksena on vähentää aliraportointia, kerätä tilastotietoja ja toimittaa vuosikertomuksia rasistisista rikoksista, mukaan lukien vihapuheet.
Aktiviteetit ja menetelmät:	RVRN on soveltanut alusta alkaen tiukkaa menetelmää, joka tallentaa tapahtumia yksinomaan uhrien haastattelujen perusteella. Uhrien halukkuus tulla esiin on siksi keskeinen tosiasiallisesti rekisteröityjen tapahtumien lukumäärän kannalta. Kaikki RVRN:n jäsenet ovat ottaneet käyttöönsä organisaation yhdistetyn kirjaamislomakkeen, jossa jokainen nimeää tapahtumien kirjaamisen painopisteitä. Jäseniin kuuluu sosiaalityöntekijöitä, lakimiehiä tai muita ammattilaisia tai vapaaehtoisia, joita RVRN on kouluttanut. Kirjaamislomakkeet täytetään nimeämättä ja RVRN käyttää niitä yksinomaan rasismien ja viharikosten torjumiseksi. RVRN:n rasistisen väkivallan dokumentointi on johdettu Kreikassa siihen, että jotkut instituutit rahoittavat erityisohjelmia kirjaamiskäytäntöjen edistämiseksi. Seurauksena on, että monet RVRN:n jäsenet toteuttavat nyt ohjelmasarjoja kirjaamismenettelyjen tukemiseksi

Aktiviteetit ja menetelmät:

tarjoamalla samalla erilaisia muita tukipalveluja rasistisen väkivallan uhreille. RVRN osallistuu institutionaalsiin aloitteisiin rasististen rikosten vastineiden parantamiseksi ja pyrkii lisäämään tietämystä rasistisista rikoksista kaikin mahdollisin tavoin. Tätä varten se vastaa tutkijoiden, toimittajien ja opiskelijoiden esittämiin moniin raporttipyyntöihin. Lisäksi RVRN osallistuu rasismien ja rasistisen rikollisuuden vastaisen lainsäädännön levittämiseen osallistumalla seminaareihin, koulutuksiin ja julkisiin keskusteluihin.

Verkkosivusto: www.rvrn.org

Kestävyys: Vaikka RVRN on edelleen ryhmäaloite, jolla on yhteiset toimintasäännöt ja tavoitteet, sen jäsenten yksittäisillä toimilla on täydentäviä ja toisiaan voimistavia vaikutuksia. RVRN tunnustaa saavutetut myönteiset vaikutukset näiden ohjelmien täytäntöönpanosta: tukea tarjoavien laitosten mahdollisuudesta käsitellä enemmän tilanteita ja RVRN-työkalujen laajeneminen käyttöön.

Rahoitus: Verkosto on rahoitettu pääosin yksityistä varoista ja projekteista (se on riippumattomien kansalaisjärjestöjen verkosto)

Kumppanuus: Kansallinen ihmisoikeuskomissio, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö ja kansalaisjärjestöt. The Racist Violence Recording Network (RVRN) nimitettiin myös uuden rasismien ja suvaitsemattomuuden torjuntaa käsittelevän valtion kansallisen neuvoston uuden erityisryhmän koordinaattoriksi, joka on omistautunut viharikosten torjuntaan. Työryhmään kuuluvat poliisin, kansallisen ihmisoikeuskomission ja oikeusministeriön edustajat.

Racist Crimes Watch

EU-jäsenvaltio:	Kreikka
Tietoja:	Oikeudenkäyntihanke, joka käsittelee rasistisia rikoksia.
Toteutettu:	Greek Helsinki Monitor (GHM)
Laajuus:	kansallinen
Aihe:	viharikos
Tavoite:	<p>Rasistisen rikoksen tallentaminen (rasistinen profilointi, rasistinen puhe, rasistinen häpäisy ja vandalismi, rasistinen syrjintä ja rasistinen väkivalta) julkiselle verkkosivustolle ja rikosilmoitusraporttien arkistointi rasististen rikosten syyttäjille, jotka yleensä käynnistävät rikostutkinnan (vuodesta 2015 syyskuuhun 2019 noin 600). Hanke käynnistettiin sen jälkeen, kun Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI)¹⁴³, YK:n ihmisoikeuskomitea¹⁴⁴ ja YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD)¹⁴⁵ ilmaisivat huolensa siitä, että rasistitapauksia väitetään jäävän ilmoittamatta viranomaisiin kohdistuvan vähäisen luottamuksen ja tehokkaan kirjaamisjärjestelmän puuttumisen vuoksi ja harmittelevat, että määrätyt seuraamukset eivät ole riittäviä syrjinnän vastustamiseksi ja estämiseksi.</p> <p>Projekti auttoi kukistamaan aliraportointia ja korosti tehokkaan valitusjärjestelmän puuttumista, joka johti siihen tilanteeseen, että hyvin harvat tapaukset päätyvät oikeudenkäyntiin ja vielä vähemmän peruuttamattomiin tuomioihin. Suurin osa tämän hankkeen yhteydessä tehdyistä valituksista on alustavan tutkinnan jälkeen 'tarkasteltavina' syyttäjien toimesta – satojen muiden asiaankuulumattomien tapausten ohella, joita samat syyttäjät on nimetty tutkimaan.</p>
Aktiviteetit ja menetelmät:	Perinteiset-, sähköiset-, verkko- ja sosiaalisen median tutkimukset mahdollisten rasististen rikosten havaitsemiseksi; joissain tapauksissa rasistisista rikoksista ilmoitetaan suoraan GHM:lle ja niistä tulee julkisia valitusten raukeamisen jälkeen.
Verkkosivusto:	https://racistcrimeswatch.wordpress.com

Kestävyys & Rahoitus:

Vaikka tämän käytännön toteuttaminen perustuu yksinomaan vapaaehtoistyöhön ja riippuu vapaaehtoisten saatavuudesta, Greek Helsinki Monitorin käytäntö rasististen viharikosten kirjaamisessa on ollut toiminnassa vuodesta 2015 ja siksi sillä on merkittävä rooli rasististen rikosten dokumentoinnissa.

¹⁴³ <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance>

¹⁴⁴ <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx>

¹⁴⁵ <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx>

Working Group Against Hate Crimes (GYEM)

EU-jäsenvaltio	Unkari
Tietoja:	Viharikollisuuden vastainen työryhmä on alalla toimivien kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijoiden liittouma, joka on perustettu yhdistämään voimat tehokkaamman lähestymistavan omaksumiseksi viharikollisuutta vastaan.
Toteutettu:	Amnesty International Hungary Háttér Society Hungarian Helsinki Committee Hungarian Civil Liberties Union (TASZ)
Laajuus:	kansallinen
Aihe:	viharikos
Tavoite:	<p>Työryhmän päätavoite on torjua viharikoksia. Tämän toteuttamiseksi työryhmä työskentelee seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tehokkaamman oikeudellisen ja institutionaalisen viitekehyksen luominen valtion viharikosvastineille;2. uhrien rohkaiseminen aloittamaan oikeustutkinta;3. sellaisen sosiaalisen ympäristön luominen, joka torjuu viharikokset.
Aktiviteetit ja menetelmät:	<p>Ammatillinen panos - työryhmä antaa säännöllisesti lausuntonsa lakiluonnoksista ja tekee ehdotuksia valtion viharikosvastineiden vahvistamisesta.</p> <p>Tutkimus - työryhmä suorittaa tutkimusta viharikosten ilmiön paremmin ymmärtämiseksi ja uusien työkalujen löytämiseksi vihatapausten torjumiseksi.</p> <p>Valmennus - työryhmä kehittää opetussuunnitelmia ja toteuttaa valmennusohjelmia viharikosten parissa työskenteleville ammattilaisille.</p> <p>Oikeusedustus - työryhmään osallistuvat kansalaisjärjestöt tarjoavat ilmaista oikeudellista neuvontaa ja edustusta viharikosten uhreille viranomaisten edessä ja tuomioistuimissa.</p>

Verkostoituminen - työryhmä edistää hyviä ammatillisia suhteita kansalaisjärjestöjen, poliisin, yleisen syyttäjän, muiden viranomaisten ja oikeuslaitoksen kanssa.

Verkkosivusto: <http://gyuloletelten.hu/about-us>

Kestävyys ja kumppanuus: Ryhmä perustettiin vuonna 2012 ja organisaatioiden edustajien lisäksi työryhmän työskentelyyn osallistuu myös yksittäisiä asiantuntijoita.

iReport

EU-jäsenvaltio: Irlanti

Tietoja: ENAR Ireland¹⁴⁶ (European Network Against Racism Ireland/ Euroopan rasismien vastainen verkosto Irlanti) on rasismien vastaisten kansalaisyhteiskuntajärjestöjen kansallinen verkosto. Sen tavoitteena on työskennellä yhdessä, korostaa ja käsitellä rasismikysymyksiä Irlannissa seuraamalla ja edistämällä EU:n ja maailmanlaajuisia rasismien vastaisia aloitteita. Sen lippulaivahanke on iReport, joka on täysin luottamuksellinen ja riippumaton kansalaisyhteiskuntaperusteinen rasististen tapahtumien ilmoittamisjärjestelmä, jota ENAR Ireland/INAR hallinnoi verkostonsa puitteissa. Se on itseraportointijärjestelmä verkossa, jota voi täyttää myös kolmannet osapuolet, ja josta INAR tuottaa tietoraportteja rasistisista viharikoksista, tapahtumista, vihapuheista ja syrjinnästä, sisältäen lakisääteiset ja ei lakiin perustuvat vastineet valituksiin. Se on tuottanut säännöllisiä ja aihekohtaisia raportteja vuodesta 2013, samoin kuin käytäntösuosituksia. Tiedot takasivat INAR:lle parhaimpina pidetyn neuvonantajan aseman kaikkiin viharikostapahtumiin ja instituutionaalisiin vastineisiin liittyen.

Sen ansiosta ENAR Ireland on voinut antaa vaikutusvaltaisia toimintapolitiittisia suosituksia useille lakisääteisille elimille, mukaan lukien kansalliset poliisivoimat ja oikeusministeriö.

Toteutettu: Irish Network Against Racism, INAR (Irlannin rasismien vastainen verkosto) – ennen ENAR Ireland (European Network Against Racism Ireland/Euroopan rasismien vastainen verkosto Irlanti)

Laajuus: kansallinen

Aiheet: rasistinen vihapuhe, vihatapaukset, syrjintä ja viharikokset

Tavoite: ENAR Ireland/INAR:in strategiset tavoitteet ovat:

1. Rakentaa vahva ja elinvoimainen rasismien vastainen infrastruktuuri Irlantiin.
2. Kehittää todisteisiin perustuvaa tutkimusta trendien ja mallien havaitsemiseksi ja tiedottaa käytänteistä ja vaikuttamistyöstä.
3. Olla kansallinen ääni tunnistamaan, valvomaan ja puhumaan rasismia vastaan.
4. Rakentaa ENAR-verkosto Irlannissa.

Aktiviteetit ja menetelmät:

iReport - rasististen tapahtumien raportointijärjestelmä otettiin käyttöön heinäkuussa 2013. Raportit voidaan tehdä suoraan verkkosivuston tai kumppaniorganisaation kautta. Kysymykset on suunniteltu tallentamaan paljon yksityiskohtia rasistisista tapahtumista, mukaan lukien tiedot siitä, missä, milloin ja miten tapahtuma tapahtui, sekä tiedot uhrista/uhreista ja tekijästä/tekijöistä. Järjestelmä sisältää myös tietoja siitä, miksi tapahtumaa on pidetty rasistisena, sen vaikutuksista uhriin ja/tai todistajiin sekä vuorovaikutuksesta iän, sukupuolen, seksuaalisuuden ja vammaisuuden kanssa. Tallennusjärjestelmä on suunniteltu mahdollistamaan vertailu kansainvälisiin malleihin ja helpottamaan rasismien ymmärtämistä erityisesti Irlannin olosuhteissa. Tiedot on analysoinut tohtori Lucy Michael yhteistyössä ENAR Ireland:in johtajan Shane O'Curryn kanssa. ENAR Ireland osallistuu Euroopan komission avustamana verkossa tapahtuvan laittoman vihapuheen torjumista koskevien käytännösääntöjen täytäntönnäpön seurantaan. iReport-rasististen tapahtumien raportointijärjestelmän avulla kerätyt tiedot perustuvat säännölliset raportit voi ladata alta.

Lisäksi järjestelmä on tarjonnut suoraa datasyötettä rasismista Irlannissa tammikuusta 2015 lähtien.

Verkkosivusto: <https://www.ireport.ie/report-racist-incidents/>

Kestävyys: ENAR Ireland on tuottanut johdonmukaisia tietoja kuuden vuoden ajan, joka avulla se on saavuttanut asiantuntijan aseman liittyen kaikkiin rasistisiin tapahtumiin ja instituutionaalisiin vastineisiin. Tämä työ vahvistaa sen roolia verkostossa ja tärkeänä kansallisena kriittisenä äänenä. Tämän tunnustaminen on auttanut turvaamaan keskipitkän ajan rahoituksen Irlannin valtion kansallisten organisaatioiden tukiohjelmasta.

Rahoitus: iReport rahoitetaan Scheme to Support National Organisations, SSNO:n (kansallisten organisaatioiden tukiohjelma) sekä asunto-, suunnittelu-, yhteisö- ja paikallishallinto-osaston tahoilta.

Kumppanuus: [iReport.ie](http://ireport.ie) järjestelmää hallinnoi Irlannin rasismien vastainen verkosto (INAR) (ennen ENAR European Network Against Racism Ireland), joka koordinoi lähes 100 kansalaisyhteiskuntajärjestön verkostoa, jotka työskentelevät yhdessä rasismien torjumiseksi Irlannissa.

INAR/ ENAR Ireland on ENAR:in eli Euroopan rasismien vastaisen verkoston jäsen. ENAR Ireland ja ENAR tekevät työtä koordinoitakseen yhteisiä kansalaisyhteiskunnan johtamia vastineita rasismia ja rotusyrjintää vastaan paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla

Muuta tietoa: INAR:in maine iReport.ie:n kanssa tehdyn työn kautta rasististen vihapuheiden, -rikosten ja kaikenlaisten tapahtumien parhaimpana neuvonantajana on asettanut sen kumppaniksi tai jäseneksi lukuisiin eurooppalaisiin ja kansallisiin kumppanuuksiin liittyen viharikoksiin. Lisäksi valtion, hallitusten väliset järjestöt ja yksityiset yritykset, esimerkiksi sosiaalisen median foorumit, kuulevat säännöllisesti INAR:n neuvoja.

¹⁴⁶ ENAR Ireland is soon to be renamed as INAR - Irish Network Against Racism. ENAR Ireland is a member of the European Network Against Racism (ENAR) based in Brussels.

II Barometro dell'odio – Elezioni Europee 2019 Vihan barometri – Vaalikampanjan vihapuheen seurantakeskus

EU-jäsenvaltio:	Italia
Tietoja:	Menetelmä ja työkalu verkossa tapahtuvan vihapuheen tietojen keräämiseen, seurantaan ja analysointiin
Toteutettu:	Amnesty International Italy
Laajuus:	kansallinen
Aiheet:	vihapuhe, viharikos
Tavoite:	seurata poliittisten johtajien osuutta vihapuheisiin ja -rikoksiin paljastamalla vastaavuudet poliitikkojen käyttämien viestien/kielen ja yleisön reaktioiden välillä.
Aktiviteetit ja menetelmät:	Euroopan parlamentin vaalikampanjan yhteydessä 15. huhtikuuta ja 24. toukokuuta 2019 välisenä aikana, Amnesty Italia seurasi vihapuhetta verkossa analysoimalla italialaisten ehdokkaiden ja johtavan puolueen Facebookissa ja Twitterissä julkaistua sisältöä paikallisten aktivistien toimiessa arvioijana. Tietoja voidaan käyttää asian edistämiseksi, sillä menetelmä on kehitetty tietotieteilijöiden ja tutkijoiden tuella ja sillä on vankka tilastollinen perusta. Aktivistit osallistuvat toimintaan laaja-alaisesti ja heille kehitetään ja toteutetaan työpaikkoja sekä työkaluja.
Verkkosivusto:	https://www.amnesty.it/cosa-facciamo/elezioni-europee/
Kestävyys ja kumppanuus:	Tietotieteilijöiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tuki tekee projektista kestävä. Laadullisen analyysin osuuden toimittaa Tavolo per il contrasto ai discorsi d'odio. Tavolo on asiantuntija- ja organisaatioverkosto (yliopistot, tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt), jota Amnesty International Italia tukee vihapuheen torjumiseksi.

Report Racism Malta

EU-jäsenvaltio:	Malta
Tietoja:	<p>Raportoi rasismista on The People for Change (ihmiset muutokselle) -säätiön aloite, jolla puututaan rasististen tapahtumien aliraportoinnin ongelmaan tarjoamalla uhreille tai todistajille turvallinen ja helppokäyttöinen mahdollisuus tällaisten tapausten kommunikointiin. Sen jälkeen ohjaamme rotuun liittyvän rikollisuuden uhrin oikeille tahoille (esim. poliisi tai tasa-arvoelin) asianmukaisen toimien toimeen panemiseksi ja hoidon saamiseksi.</p> <p>Pyrimme tarjoamaan saatavilla olevan vaihtoehdon henkilöille, jotka haluavat ilmoittaa rasistisista tapahtumista, antamaan selkeämmän kuvan tällaisten tapahtumien nykyisestä tilanteesta Maltalla, rakentamaan ymmärrystä alueen tietovajeesta sekä tarjota selkeää tietoa, ohjeita ja tukea henkilöille, jotka haluavat tehdä virallisen raportin.</p>
Toteutettu:	The People for Change Foundation
Laajuus:	kansallinen
Aihe:	vihapuhe
Tavoite:	<ul style="list-style-type: none">• Tarjota rasismien uhreiksi joutuneille henkilöille järjestelmä, jotta he voivat ilmoittaa tällaisista tapauksista• Tarjota palautejärjestelmä, jonka kautta rasismista ilmoittaneet henkilöt voivat saada tietoa vaihtoehdoistaan sekä tukea virallisten valitusten eteenpäin viemisessä• Tarjota tehokkaasti selkeää ja tiivistä tietoa syrjinnän ja viharikoksen uhreille heidän oikeuksista ja käytettävissä olevista hoitokeinoista• Kehittää selkeämpi kuva Maltan rasismien ja rasistisen väkivallan tilasta tarjoamalla perustiedot, auttaa kaventamaan alueen tietokuilua ja tiedottaa alan käytäntöiden kehityksestä• Tasoittaa syrjinnän uhrien välisiä kuiluja ja pääsyä käytettävissä oleviin hoitokeinoihin

Aktiviteetit ja menetelmät:

Report Racism Malta on verkkotyökalu, jolla voidaan ilmoittaa rasistisista tapahtumista - syrjinnästä eri aloilla (työllisyys, sairaanhoito, koulutus, julkisten palveluiden saatavuus jne.), yksilölle tai ryhmälle suunnatuista rasistisista kommentteista, rasistisista julkaisuista ja kommentteista sosiaalisessa mediassa, rasistisesta puheesta televisiossa tai YouTubessa, sekä rotuun perustuvasta väkivallasta (viharikokset).

Raportti voi olla anonymi.

Saatuun raportin, järjestelmänvalvojat auttavat henkilöä jättämään raportin viralliseen järjestelmään, olipa kyseessä poliisi tai erikoistunut instituutio.

Verkkosivusto:

<http://www.reportracism-malta.org/#>

Kestävyys & rahoitus:

Report Racism Malta on The People for Change-säätiön aloite. Report Racism Malta ylennettiin osaksi viharikosten ja -puheen torjuntaa koskevaa hanketta, jota Euroopan unioni yhteisrahoitti vuonna 2018.

Kellimni.com

EU-jäsenvaltio:	Malta
Tietoja:	<u>Kellimni.com</u> on verkossa toimiva tukipalvelu, jota koulutettu henkilökunta ja vapaaehtoistyöntekijät ylläpitävät sähköpostin, chatin ja älylaitteiden viestipalveluiden avulla ympäri vuorokauden tuen tarjoamiseksi.
Toteutettu:	SOS Malta
Laajuus:	kansallinen
Aiheet:	vihapuhe, viharikos
Tavoite:	<u>Kellimni.com</u> :n tehtävänä on tarjota henkilökohtaisia verkkotukipalveluita pääasiassa palvelun nuorille käyttäjille, jotka kärsivät kaikenlaisesta sosiaalisesta syrjäytymisestä, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä ja/tai psykologisista vaikeuksista ja/tai, jotka tarvitsevat emotionaalista, moraalista ja sosiaalista tukea. Hankkeen tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus ilmaista huolenaiheitaan, ilmentää ja toteuttaa Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksessa myönnettyjä oikeuksia Internetin avulla: viestintäväline, jonka kanssa nuoret tuntevat olonsa mukavimmaksi ja/tai joka on heille helposti saatavilla.

Aktiviteetit ja menetelmät:	<u>Kellimni.com</u> tarjoaa ilmaisen verkossa tapahtuvan tuen SmartMessaging:in, sähköpostien ja chat:in avulla tai osallistuja voi osallistua keskustelufoorumiin. Kaikki palvelut ovat ilmaisia ja luottamuksellisia. Sitä hoitaa ammattikoulutetut operaattorit. <u>Kellimni.com</u> on sitoutunut varmistamaan, että saamamme valitukset käsitellään reaktiivisesti, oikeudenmukaisesti ja kohteliaasti kunnioittaen valituksen tehneen henkilön yksityisyyttä. Valitus ilmaisee tyytymättömyyttä riippumatta siitä, pidetäänkö sitä perusteltuna vai ei. Kaikki palautteet, kommentit ja valitukset kootaan ja arvioidaan palvelun laadun saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Valitusmenettelyllä pyritään soveltamaan kolmea perusperiaatetta. <ul style="list-style-type: none">• Tutkia mahdollisimman nopeasti ja puolueettomasti.• Tarjota kattava vastine, joka vetää yhteen tutkimuksen havaintoja, ja jos mahdollista, ratkaista asia• Pitää valitusmenettelyn vaiheet, kuten alla on esitetty, erillään toisistaan
------------------------------------	---

Aktiviteetit ja menetelmät:

Valitusmenettely voi sisältää seuraavat:

- asiaa koskevan henkilön/henkilöiden haastattelu
- todistajan haastattelu
- mukana olevan henkilöstön haastattelu
- yhteydenotto kolmansiin osapuoliin lisätiedon vuoksi

Kellimni.com tarjoaa myös laajasti tietoja eri aiheista, kuten vihapuheesta, verkkokiusaamisesta, syrjinnästä, vertaispaineesta jne.

Verkkosivusto: <http://kellimni.com/>

Kestävyys, rahoitus ja kumppanuus:

Kellimni.com-ohjelmaa rahoittaa perhe-, lasten oikeuksien ja yhteisvastuun ministeriö¹⁴⁷. Kellimni-palvelu vaatii ammattitaitoa, tämän vuoksi sitoutuneiden ja sopivien vapaaehtoisten rekrytointi on tärkeää. Vapaaehtoiset koulutetaan antamaan apua tai ohjaamaan nuoria hakemaan muita ammatillisia palveluita.

¹⁴⁷ <https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Pages/Ministries%202017/MFSS-Portfolio.aspx>

Ruskea kirja

– viharikosten seuranta

EU-jäsenvaltio:	Puola
Tietoja:	<p>Ruskea kirja on dokumentointi uusfasistien ja äärioikeistolaisten tekemistä rikoksista sekä rasisistista ja muukalaisviihamielisistä tapahtumista ja syrjinnästä Puolassa. 'NEVER AGAIN'-järjestö on johtanut sitä tauotta vuodesta 1996. Ruskean kirjan sisältämät tiedot saadaan 'NEVER AGAIN'-yhdistyksen kirjeenvaihtajilta ja sekä vähemmistöjärjestöjen edustajilta, yhdistyksen kumppaneilta, samoin kuin verkkojulkaisuista, lehdistöartikkeleista, radio- ja televisiolähetysistä, kirjoista, kansallisista raporteista ja ennakkoluuloja ja syrjintää käsitteleviltä ulkomaisilta kansalaisjärjestöiltä.</p> <p>Ruskea kirja on kattavin ja luotettavin kokoelma Puolan muukalaisvastaisia väkivaltaisuuksia ('viiharikoksia') ja sanallista aggressiota koskevia tietoja, jota tiedotusvälineet ja kansainväliset organisaatiot käyttävät. Se julkaistiin NEVER AGAIN-lehden peräkkäisissä numeroissa ja kirjamuodossa. Kaikki painokset (myös uusimmat) ovat saatavilla myös Never Again-verkkosivustolla.</p>
Toteutettu:	Never Again Association
Laajuus:	kansallinen
Aiheet:	viiharikos, vihapuhe, syrjintä
Tavoite:	NEVER AGAIN-yhdistyksen tehtävänä on edistää monikulttuurista ymmärrystä ja myötävaikuttaa demokraattisen kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen Puolassa sekä laajemmalla Keski- ja Itä-Euroopassa. 'NEVER AGAIN' on erityisen huolestunut nuorten rasisistien ja etnisten ennakkoluulojen torjunnan koulutuksellisesta ongelmasta.

'NEVER AGAIN'-yhdistyksen päätavoitteita ovat:

- vaikenemisen lopettaminen ja tietämyksen lisääminen rasismiin ja muukalaisvihaan liittyviin ongelmiin;
- laajan ja osallistavan liikkeen rakentaminen rasismia ja syrjintää vastaan, osallisuutta ja monimuotoisuutta kunnioittaen;
- rasisistien, muukalaisviihamielisten ja antisemitistien taipumusten poistaminen tai syrjäyttäminen eri elämänalueilla.

'NEVER AGAIN' on tuottanut säännöllisen julkaisun 'NEVER AGAIN' ('NIGDY WIECEJ') -lehden muodossa, joka tarjoaa luotettavaa tietoa ja syvällisiä analyysejä viiiharikollisuudesta. Lisäksi se tarjoaa tietoa ääriilikkeistä ja rasisistista ryhmiä Puolassa ja muualla Euroopassa.

Aktiveetit ja menetelmät:

Never Again-lehden lisäksi, jota on julkaistu jatkuvasti vuodesta 1994, 'NEVER AGAIN' seuraa tarkkaan paikan päällä tapahtuvaa rasismia ja syrjintää.

Kansallisten vapaaehtoisten kirjeenvaihtajien verkoston ja säännöllisten eri vähemmistöyhteisöjen ruohonjuuritason yhteyksien kautta kanssa 'NEVER AGAIN' on rakentanut kattavimman rasisistien tapahtumien ja muiden muukalaisviihamielisten rikosten rekisterin Puolassa, 'ruskean kirjan'. 'NEVER AGAIN' on tarjonnut asiantuntemusta kansainvälisille instituutioille sekä antanut neuvoa ja vaikuttanut kansallisella tasolla rasismia ja muukalaisvihaa koskeviin lainsäädäntöihin ja poliittisiin asiakirjoihin. Se kampanjoi muun muassa onnistuneesti rasisistien- ja usnatsitoiminnan kieltämisen sisällyttämiseksi Puolan perustuslakiin. 'NEVER AGAIN' on käynnistänyt 'Delete Racism'-projektin rasismien ja antisemitismien torjumiseksi Internetissä. Yhteistyössä Allegron (suurin verkkokauppa-alusta itäisessä Keski-Euroopassa) kanssa organisaatio poistaa myynnistä vasta valmistetut rasisistia, fasistista ja antisemitististä sisältöä sisältävät tavarat. Se on myös järjestänyt menestyviä korkealuokkaisia koulutuskampanjoita populaarikulttuurin alalla, kuten 'Music Against Racism' ja 'Let's Kick Racism out of the Stadiums'. Lisäksi yhdistys toteutti UEFA EURO 2012 'Respect Diversity'-ohjelman: se sisälsi tärkeitä aktiviteetteja liittyen koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen, jotka toteutettiin ennen jalkapallon EM-kisoja ja niiden aikana Puolassa ja Ukrainassa. Lisäksi, 'NEVER AGAIN' on osallistunut tärkeisiin aloitteisiin holokaustin kunnioittamiseksi ja holokaustin kieltämisen torjumiseksi.

Verkkosivusto: <http://www.nigdywiecej.org/en/>

Kumppanuus: 'NEVER AGAIN' on tehnyt yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kanssa. Se on osallistunut aktiivisesti seuraaviin kansainvälisiin verkostoihin: FARE (rasismien vastainen jalkapallo Euroopassa), UNITED (kulttuurienvälinen toiminta), INACH (kansainvälinen verkosto verkkoviihaa vastaan), Helsinki Citizens' Assembly (hCa) ja Antifanet (fasismien vastainen tutkimus- ja koulutusverkosto).

Spletno oko

EU-jäsenvaltio	Slovenia
Tietoja:	<p>Vihjelinja Spletno oko mahdollistaa Internetin käyttäjille nimettömän ilmoituksen jättämisen vihapuhe- ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevasta aineistosta, jota he voivat kohdata verkossa.</p> <p>Vihjelinja perustettiin Safer Internet-ohjelman puitteissa syyskuussa 2006 ja kun kaikki tarvittava tekniikka ja yhteistyö poliisin kanssa oli valmista, raporttien vastaanottaminen aloitettiin maaliskuussa 2007.</p>
Toteutettu:	Safer internet Centre
Laajuus:	national
Aihe:	vihapuhe ¹⁴⁸
Tavoite:	<p>Vihjelinjan Spletno oko:n pääasiallisena tehtävänä on vähentää vihapuhetta verkossa ja verkossa saatavilla olevaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa materiaalia yhteistyössä poliisin, Internet-palveluntarjoajien ja muiden julkisten- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.</p> <p>Vihjelinja pyrkii tehtävänsä saavuttamalla seuraavat tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vihjelinjatoiminta, joka mahdollistaa Internetin laittoiman sisällön nimettömän ilmoittamisen• Tietoisuuden lisääminen laittomasta verkkosisällöstä• Raporttien nopea ja tehokas analysointi• Yhteistyö raporttien ja parhaiden käytäntöjen vaihdon puitteissa muiden vihjelinjojen kanssa ympäri maailman• Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien kuvien ilmoitus- ja poistojärjestelmän seuranta Slovenian palvelimilla
Aktiviteetit ja menetelmät:	<p>Yleisö voi ilmoittaa vihapuheesta tai lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevasta materiaalista Spletno oko-vihjelinjalle nettisivupohjaisen raportointityökalun kautta, joka on saatavana osoitteessa: https://www.spletno-oko.si. Kun henkilö haluaa ilmoittaa vihapuheesta, hänet ohjataan tarkoitusta varten perustetulle verkkosivulle, jossa voi täyttää lomakkeen nimettömästi, tai sähköpostiosoitteella.</p>

Aktiviteetit ja menetelmät:

Tietty osa vihjelinjan verkkosivustoa sisältää kaikki asiaankuuluvat tiedot vihapuhetta koskevasta lainsäädännöstä ja erilaisista käytännöistä Sloveniassa. Sivusto sisältää myös useita vihjelinjan laatimia käsikirjoja ja monia linkkejä muihin hankkeisiin Sloveniassa, joilla yritetään rajoittaa tätä haitallista käyttäytymistä. Spletno oko osallistui Euroopan komission avustaman verkossa tapahtuvan laittoman vihapuheen torjumista koskevien käytännesääntöjen täytäntöönpanon seurantaan.

Verkkosivusto: <https://www.spletno-oko.si/>

Kestävyys: Tämä toiminta on kestävä, koska lukuisat asiaankuuluvat instituutiot osallistuvat toteutukseen ja resurssien myöntämiseen.

Rahoitus ja kumppanuus: Vihjelinja Spletno oko on osa Safer Internet-keskusta, jota koordinoi Ljubljanan yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta yhteistyössä seuraavien kumppanien kanssa: Arnes, Slovenian Association of Friends of Youth (slovenialainen nuorten ystävät-säätiö), MISSS keskus (Slovenian nuorisotiedotus- ja neuvontakeskus). Safer Internet-keskusta rahoittavat Euroopan komissio (INEA-virasto) ja Slovenian julkishallinnosta vastaava ministeriö.

¹⁴⁸ Other topic Spletno oko is involved in is child sexual abuse.

Kyselylomake

Dear colleague(s),
we are research team from civil society organizations from Zagreb, Croatia, conducting REC-funded project Against Hate. Our research is on identifying best practices in combating hate crimes and hate speech across European Union Member States on various levels (international, national, regional and local).

Project Against Hate strengthens measures to combat hate crimes and hate speech. The project focuses on the development of hate crime reporting, on the enhancement of the capacity of the law enforcement, prosecutors and judges to act against hate crimes and hate speech and on the development of support services for victims of hate crimes. EU level final conference in October 2019 in Zagreb, Croatia, will focus on the presentation of the best practices for combatting hate crimes and hate speech. Participants will be invited from all MS's, Iceland and Liechtenstein.

Project consortium consists of:

- **Ministry of Justice** of the Republic of Finland (lead in the project)
- **Centre for Peace Studies** (partner from Croatia)
- **Human Rights House Zagreb** (partner from Croatia)
- **GONG** (partner from Croatia)
- **Victim support Finland** (partner from Finland)

Guidebook on best practices for combating hate crimes and hate speech will be published at the same time with the conference. Best practices presented in the conference and in the Guidebook will cover different levels (international, national, regional and local).

We would like to emphasize the value of the Guidebook for everyone active in this area, as we all know how the information scattered is, yet so many valuable initiatives have been developed in the recent period.

Besides presentation of the findings at the final conference in mid-October, Guidebook will be available on web pages of partners involved in the project implementation as well as on the main project resource web page Equality.fi.

In order to cover the varieties of existing practices for combating hate crimes and hate speech all across EU MS's and to be able to choose the best of them among existing ones, as well as to carry out this research task ahead of us, we need your assistance.

Your organization was identified through one of the following channels, regarding the topic of hate speech:

- A) Participation in monitoring cycles of Code of conduct on countering illegal hate speech online facilitated by the EC, that Centre for Peace Studies participated in with partners from the Against Hate project (Human Rights House Zagreb and GONG),

- B) Human Rights House Network, Human Rights House Zagreb is a member of
C) INACH – International Network against Cyber-hate membership, Human Rights House Zagreb is a member of
D) Your organization is a member of FRANET¹⁴⁹ – European Union Agency for Fundamental Rights' multidisciplinary research network so we are interested in hearing your perspective – whether you are implementing possible practices in combating hate crimes or you are aware of such practices that could be included in our Guidebook and possibly presented at our final conference in Zagreb in mid-October.

Or regarding to the topic of combating hate crimes:

/ Your organization was recognized as the one implementing possible best practice through FRA's Compendium of practices in combating hate crimes¹⁵⁰ so would like to check whether this practice is still ongoing and do you consider it as a best practice example still. Also, we would like to hear if some new practices emerged and whether they are the ones we should include in our Guidebook and possibly present at our final conference in Zagreb in mid-October.

/ Your organization was identified through desk research of the civil society organizations contributing to OSCE – ODIHR's annual hate incidents report¹⁵¹ so we would like to check whether you are familiar or implementing a practice that could be considered as a best practice example and presented in our Guidebook with the possibility to present it at our final conference in Zagreb in mid-October.

/ Your organization is a member of FRANET¹⁵² – European Union Agency for Fundamental Rights' multidisciplinary research network so we are interested in hearing your perspective – whether you are implementing possible practices in combating hate crimes or you are aware of such practices that could be included in our Guidebook and possibly presented at our final conference in Zagreb in mid-October.

We would like to check with you whether you are implementing a practice that could be considered as a best practice example or you are aware of the existing practices from your MS that could be referred to as best practices and that we could get in touch with to include it in our Guidebook and possibly present at our final conference in Zagreb in mid-October.

¹⁴⁹ <https://fra.europa.eu/en/research/franet>

¹⁵⁰ <https://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices/about-compendium>

¹⁵¹ <http://hatecrime.osce.org/#participating-states>

¹⁵² <https://fra.europa.eu/en/research/franet>

1. PLEASE IDENTIFY:

State institution in your MS in charge of the hate speech and/or hate crimes issues (collecting data / statistics on hate speech) – in local and English language, with web address and contact email (we will use this contact for research purposes only).

2. COULD YOU SINGLE OUT BEST PRACTICES IN COMBATTING HATE SPEECH AND/OR HATE CRIMES IN YOUR MS?

A) State institution in your MS in charge of the hate speech and/or hate crimes issues (collecting data / statistics on hate speech) – in local and English language, with web address and contact email (we will use this contact for research purposes only)

B) Your assessment of the following:

B1) Is the named practice sustainable? (I.e. it is not a project activity, or if it is, there is an indication it will be continued within the regular activities of institution etc.)

B2) How is the named practice financed? (I.e. through the state budget or project-funded)

B3) Is the practice developed and implemented in partnership? (I.e. with civil society / government institutions?)

B4) Any other information that was not captured by this form:

**If you want to present more than one practice, please duplicate tables one or more times depending on how many practices you want to share.*

Thank you for your time!

We will get back to you after we review gathered information with possible questions and clarifications.

Contact:

tina.djakovic@kucaljudskihprava.hr (Tina Đaković) & cvijeta.senta@cms.hr (Cvijeta Senta)

Kiitos!

Centre for Peace Studies ja Human Rights House Zagreb haluavat kiittää kaikkia vuoden 2019 aikana tehdyn tutkimuksen osanottajia. Ilman teidän apuanne tämä käytännötkokoelma ei olisi mahdollinen.

Antidiscrimination Office Styria, ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit ja Dokustelle – Tietopalvelukeskus Itävallasta; Antwerpenin poliisilaitos, çavaria, Facing Facts ja CEJI-A Jewish contribution to an inclusive Europe Belgiasta; Bulgarian Helsinki Committee; In IUSTITIA ja Tiedeakatemian sosiologian instituutti Tšekin tasavallasta; Aequitas Kyprokselta; Tanskan kansallisen poliisin rikosten ehkäisyn keskus; Julkisen sanan neuvosto ja oikeusministeriö Suomesta; LICRA Ranskasta; Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, joka on vastuussa Demokratie leben!-ohjelmasta, jugendschutz.net ja counter-speech-aloitteista; LOVE-Storm – Gemeinsam gegen Hass im Netz, #ichbinhier ja Reconquista Internet Saksasta; The Racist Violence Recording Network, Greek Helsinki Monitor ja Centre for European Constitutional Law Kreikasta; ENAR Ireland – INAR (Irish Network Against Racism) Irlannista; Amnesty International Italy, COSPE, CESIE ja Lunaria Italiasta; The People for Change-säätiö, Malta LGBTIQ Rights Movement ja SOS Malta Maltaalta; Never Again-yhdistys ja Puolan sisä- ja hallintoministeriö; ILGA Portugal; The Spanish Observatory on Racism and Xenophobia (OBERAXE) ja Llere-säätiö; Ruotsin poliisilaitos ja Spletno oko Sloveniasta.

**AGAINST
HATE**

